

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“TOR VERGATA”
MACROAREA DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

TESI DI LAUREA IN
LETTERATURA ITALIANA

IL MARE DI PIOMBO -
DIALOGHI DI BUZZATI CON LA MORTE

Relatore:

Chiar.ma Prof.
Cristiana Lardo

Laureando:

Gianluca Sperduti
Matr. 0220524

Anno Accademico 2015/2016

INDICE

1	Introduzione: alcune premesse.....	4
2	Dino Buzzati e la morte: genesi e dichiarazioni	6
2.1	La genesi dei pensieri	6
2.2	Dichiarazioni sulla Morte.....	9
3	Il cronista nero: come Dino Buzzati incontrò la morte nella vita e la seppe raccontare	12
4	La morte come elemento fisico: fantasmi, presenze e l'aldilà.....	16
4.1	Le forme della morte: la Torre Nera che tutto sovrasta	17
4.2	Una delle tante, ce ne sono milioni al mondo: le porte per l'oltretomba, visioni dell'aldilà in Dino Buzzati.....	21
4.3	Apparizioni, presenze e fantasmi: una piccola retrospettiva negli spaventi di Buzzati	28
5	Affrontando il Colombre: Percorsi tematici di morte nei racconti e nei romanzi di Dino Buzzati	32
5.1	Inesorabilità, affanno e immobilità	32
5.2	Realtà alienante e fantastico umano	37
5.3	Rimpianti e ricordi.....	44
5.4	Dolore e lutto.....	50
5.5	Il grande conflitto: vecchiaia contro gioventù.....	56
5.6	Morte e salvezza: un'altra prospettiva.....	61
6	Sette piani: morte tra ospedali, dottori e malattia	64
7	Concludendo: cos'è la morte per Dino Buzzati?	67
8	BIBLIO/SITOGRAFIA	71

«Poi nel buio, benché nessuno lo veda, sorride»

Dino Buzzati, *Il deserto dei Tartari*

1 INTRODUZIONE: ALCUNE PREMESSE

Fin dall'inizio di questa tesi, è mia intenzione mettere in chiaro che il mio personale obiettivo non è stato solo quello di ricostruire gli aspetti fondamentali del tema della morte nell'opera di Dino Buzzati. La mia ricerca ha invece avuto il proponimento di tentare di ripercorrere, in maniera discorsiva, il dialogo che Buzzati ha avuto con la Morte: nel corso di tutta la sua vita e di tutta la sua opera, profondamente diversificata, l'ombra dell'entità “signora del mondo” si percepisce sempre.

Non è però solo una la direzione di questi discorsi, perché la sensazione che Dino Buzzati abbia un dialogo umano con l'entità è costante: a volte la elogia, altre ne è spaventato, altre ancora si arrabbia con lei, in un costante parlare.

Le sfaccettature che l'intero colloquio possiede sono vaste e toccano tutta la realtà poetica dell'autore, proprio per questo è importante cercare di abbandonare ogni intento asettico e freddo e soprattutto tentare un approccio umile all'argomento.

Ho deciso di strutturare il lavoro cercando prima di comprendere se alcune dinamiche, nella vita dell'autore, potessero aver influenzato (e in che misura) la sua ossessione nei confronti della materia (*Dino Buzzati e la morte: genesi e dichiarazioni*). All'interno dello stesso capitolo, poi, ho inserito quelle che ho ritenuto le più esplicative e dirette dichiarazioni riguardo la morte che Buzzati abbia rilasciato nel corso della sua vita, al fine di creare i prefissi per l'indagine sulla sua opera.

Nel capitolo tre (*Il cronista nero: come Dino Buzzati incontrò la morte nella vita e la seppe raccontare*) ho voluto mettere in evidenza come anche nel suo lavoro da giornalista l'autore abbia riflettuto e ragionato sul tema con particolare enfasi emotiva, al contrario di quanto si potrebbe pensare.

Nel quarto capitolo (*La morte come elemento fisico: fantasmi, presenze e l'aldilà*) ho esplorato le rappresentazioni fisiche e pragmatiche che Buzzati dà della morte: prima le allegorie simbolicamente più importanti, poi l'aldilà in tutte le sue possibili divaricazioni nella narrativa di questo autore e infine una piccola disamina sui personaggi fantasmi, che sono senz'altro legati alla morte in maniera profonda.

Il quinto capitolo, il più lungo dell'intera tesi, si sofferma sulla narrativa alla ricerca degli elementi tematici e delle riflessioni riguardo la morte, spostando l'analisi da un'opera all'altra: si cerca di descrivere l'inesorabilità dell'evento, l'esplorazione del lutto, la morte nel conflittuale rapporto tra realtà e fantasia e gioventù e vecchiaia, il dolore e i rimpianti che la scomparsa può provocare, la morte come elemento salvifico e innalzante.

Nel sesto capitolo, invece, ho proposto una breve studio sul rapporto tra morte e ospedali, che merita sicuramente un'attenzione a sé nell'opera di Dino Buzzati.

Infine, ho cercato di trarre le conclusioni più lecite a un viaggio come questo.

La mia profonda ambizione è che questa indagine possa non solo essere esaustiva e al contempo snella, ma leggibile da appassionati e non appassionati di Dino Buzzati. Perché parlare di Dino Buzzati annoiando, tra tecnicismi e meticolosità, sarebbe in un certo senso uno snaturamento della sua stessa poetica:

Yves Panafieu: Temi soprattutto la noia, mi sembra?

Dino Buzzati: Sì. Ed è vero che quando comincio a leggere libri di saggistica, per esempio, in genere muoio di noia dopo la seconda pagina [...]¹

Spero dunque di non annoiare nessuno già dalla seconda pagina e che il mio spaccato possa rendere a Buzzati almeno la metà di tutti gli omaggi che merita.

¹ Dino Buzzati, Yves Panafieu, *Dino Buzzati: un autoritratto*, Mondadori, Milano, 1973, pag. 161

2 DINO BUZZATI E LA MORTE: GENESI E DICHIARAZIONI

«Qui alla morte
è tornato Dino Buzzati
che con lei visse
dolcemente abbracciato.»²

Così il suo caro amico Indro Montanelli (nel suo epitaffio dei vivi) scrive di Buzzati quando esso è ancora in vita³. Che la morte sia infatti una tematica centrale nell'opera artistica buzzatiana (non solo dunque nella sua narrativa) è piuttosto facile da notare. In Buzzati le riflessioni sulla morte, sullo scorrere della vita e del tempo, sull'angoscia che eventi così misteriosi lasciano all'essere umano, sono osservabili quasi in ogni frangente. Dunque, è sicuramente importante, prima di analizzare il tema nell'opera dell'autore, cercare di comprendere (per quanto possibile) innanzi tutto da dove potessero scaturire tali riflessioni e se qualche evento (tragico o meno) nella sua vita lo avesse particolarmente colpito in tal senso. Inoltre, è utile analizzare alcune dichiarazioni che Buzzati rilascia in relazione alla morte attraverso alcune preziose interviste che ci sono giunte.

2.1 La genesi dei pensieri

Dino Buzzati nacque il 16 ottobre 1906 a Belluno da una famiglia borghese saldamente legata alle tradizioni e dai ferrei tratti morali. Studiò al liceo classico Parini di Milano e, conseguito il diploma, si laureò in giurisprudenza per rispetto al padre giurista (nonostante avesse vocazioni letterarie). Dal

² Indro Montanelli cur. Marcello Staglieno, *Ricordi sott'odio. Ritratti taglienti per i cadaveri eccellenti*, Rizzoli, 11 ottobre 2011, pag. 25 (ndr gli epitaffi sono stati scritti tra il 1957 e il 1958)

³ *Ibidem*

1928 venne poi assunto dal Corriere della Sera dove lavorò con amore fino ai suoi ultimi giorni. La sua vita è sempre dipinta come lineare, semplice, non marcata da eventi particolarmente drammatici.⁴ Egli stesso, quando Y. Panafieu (nella lunga intervista concessagli) gli chiederà da dove potesse provenire, a livello biografico, l'angoscia che permea la maggior parte dei suoi lavori, risponderà specificando più volte che la sua vita è stata complessivamente fortunata. Anzi, si concederà ancora più a fondo, raccontando lui stesso gli elementi che hanno reso così apparentemente serena la sua infanzia e la sua esistenza: una famiglia unita e amorevole, senza alcun problema economico, una buona rendita scolastica, l'assenza di malattie.⁵ Da dove proviene, dunque, questo costante dolore esistenziale? Perché la costante necessità di riflettere sulla morte? Nella stessa intervista Buzzati citerà tre sogni che avrebbero creato una sensazione di angoscia latente in lui⁶, ma proprio per come li racconta, con una palpabile incertezza di fondo, appare difficile credere che effettivamente questi possano aver avuto nella sua intera vita un'importanza così radicale⁷. Parlerà anche degli eventi tragici delle due guerre mondiali, entrambe vissute in modo piuttosto diretto: nella prima Guerra la sua famiglia perderà molti averi all'interno della casa di Belluno, nella seconda invece avrà esperienza come inviato del Corriere nelle battaglie di Matapan e della Sirte⁸. Riguardo agli eventi bellici, però, si mostrerà piuttosto dubbioso, in quanto «ci sono stati episodi tragici ai quali ho assistito in guerra, ma quelle son cose esterne in fondo, perché non è che ci abbia rimesso niente...»⁹

L'elenco di fattori che possono aver influenzato verso certe direzioni le sue riflessioni non si ferma qui, anche se la costante sensazione è che Buzzati li ridimensioni notevolmente: la morte della madre («Certo, c'è la morte di mia madre... ma ero già un uomo fatto, avevo già più di cinquant'anni»)¹⁰,

⁴ Fausto Gianfranceschi, *Dino Buzzati*, Borla editore, Torino, 1967, pag.11

⁵ Dino Buzzati, Yves Panafieu, *Dino Buzzati: un autoritratto*, Mondadori, Milano, 1973, pag. 72

⁶ Ivi, pag.73

⁷ «Ho solo una presunzione, ho l'impressione che sia venuta da certi sogni da bambino (ndr l'angoscia)... » La citazione mette in evidenza quanto appunto per Buzzati si tratti di un qualcosa non di sicuro e accertato, ma di qualcosa in cui vuole credere, sebbene si tratti di una vera e propria congettura. – Si veda Ivi, pag. 73

⁸ La seconda battaglia della Sirte, datata 9 marzo 1942

⁹ Ivi, pag. 76

¹⁰ Ivi, pag. 79 – Nonostante Buzzati dica di essere ormai adulto, come a voler sminuire il dolore per la morte materna, questo sembra un po' contraddirsi con ciò che spiega a pag. 20 «quando muore lei ci si accorge che è l'unica persona al mondo che partecipa al nostro dolore.»

la morte del padre («Così...Come una vaga assenza... oserei dire. »¹¹), l'incidente automobilistico del fratello («È stato un episodio abbastanza tragico. E infatti, forse da quell'episodio lì, a me è rimasto il terrore di correre in automobile.»¹²), lo scontro osservato tra due aeroplani durante la prima guerra mondiale («...poi a un certo momento l'aeroplano italiano è andato apposta addosso all'altro e sono precipitati tutti e due sfracellandosi in mezzo alle montagne...»¹³). Nell'elenco di eventi dolorosi, però, quello che spicca di più nell'intervista è senz'altro l'operazione della mastoide, in quanto, a causa dell'intervento, Buzzati fu costretto per 7 mesi a stare in ospedale¹⁴. Che in questo periodo passato in un reparto e a stretto rapporto con l'ambiente medico siano nate molte delle sue ossessioni legate al tema è sicuramente molto probabile, anche perché ispirate da questo periodo nascono opere importanti come *Un caso clinico* e *Sette piani*, entrambe, come si vedrà nei capitoli successivi, utili per comprendere la visione della morte in Buzzati¹⁵. Tuttavia, pur prendendo in considerazione l'intervista di Panafieu come dato di cui tener conto, è altrettanto giusto constatare che sicuramente è impossibile cogliere davvero il momento storico che ha reso Buzzati così vicino a un certo tipo di ragionamento, e che anzi è più probabile che tutta questa serie di eventi da lui stesso elencati abbiano (chi più chi meno) soltanto contribuito a ampliare un sentimento già presente nell'uomo¹⁶, sempre pronto a dialogare con la morte e con le sue stesse ossessioni come fossero nient'altro che persone vive accanto a lui. Citando direttamente Fausto Gianfranceschi, infatti, «se ci avviciniamo di più all'uomo (ndr Buzzati) per tentare di delinearne la psicologia, comprendiamo meglio come un'esistenza in apparenza poco variata possa racchiudere nell'animo del suo protagonista un avventuroso travaglio di idee, di sentimenti e di forze invisibili»¹⁷.

¹¹ Ivi, pag. 77- Si noti che Nina ed Eppe Ramazzotti (sorella e cognato di D. Buzzati) hanno contraddetto questa versione dei fatti, raccontata così probabilmente per via del momento psicologico e di malattia in cui si trovava Buzzati nel 1971

¹² Ivi, pag. 79

¹³ Ivi, pag. 77

¹⁴ Ivi, pag. 80

¹⁵ Ibidem

¹⁶ Ivi, pag. 74

¹⁷ Fausto Gianfranceschi, *Dino Buzzati*, Borla editore, Torino, 1967, pag. 16

2.2 Dichiarazioni sulla Morte

Il 27 novembre 1971, Emilio Pozzi ebbe la possibilità di intervistare Dino Buzzati riguardo i suoi ultimi lavori¹⁸, ovvero *Le notti difficili*¹⁹ e *I miracoli di Val Morel*²⁰. Circa due mesi più tardi, Buzzati morirà e questa intervista rimarrà la sua ultima testimonianza pubblica. Verso la fine dell'intervista, Pozzi chiederà a Buzzati informazioni su progetti futuri, nonostante la condizione dell'autore non sembri auspicare molto tempo da vivere²¹. Lo farà recitando, fingendo e quasi sentendosi in colpa, tuttavia la risposta che darà Buzzati alla sua domanda risulterà «evasiva ed allusiva»²² allo stesso tempo. Spiegherà che per l'ultimo lavoro²³ necessiterà di molto tempo e, per scaramanzia, non rivelerà nulla della trama. Tuttavia, proprio in un momento come quello, spiegando il tema del lavoro a cui si sta dedicando, Buzzati parlerà della signora che secondo Montanelli ha tenuto stretta a sé tutta la vita:

...Cercherò di spiegare, attraverso questa vicenda, attraverso questo libro, quello che è il mio stupore, in fondo, che aumenta di anno in anno, quanto più io divento vecchio. Vale a dire l'atteggiamento dell'uomo di fronte al fatto più importante della sua vita, che purtroppo è la morte, è in fondo un atteggiamento quanto di più illogico e stolto, complessivamente folle ci sia, perché praticamente tutti gli uomini vivono come se la morte non esistesse, e quando la morte arriva, non dico loro personalmente addosso, ma nel loro circolo, nelle loro vicinanze, nelle famiglie, tra amici nel luogo di lavoro ecc.... la loro reazione, per mio conto, è qualcosa di assolutamente assurdo. Ma qui sarebbe un discorso esageratamente lungo, complicato, e forse poco, poco... gaio da fare in questa sede.²⁴

¹⁸ Dino Buzzati, Emilio Pozzi cur. Patrizia Dalla Rosa, *Dino Buzzati a Radio Lugano: l'ultima intervista*, «Studi Buzzatiani», 6 (2001), n. 1, pp. 101-111

¹⁹ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano, 1971

²⁰ Dino Buzzati, *I miracoli di Val Morel*, Garzanti, Milano, 1971

²¹ Emilio Pozzi cur. Patrizia Dalla Rosa, *Dino Buzzati a Radio Lugano: l'ultima intervista*, «Studi Buzzatiani», 6 (2001), n. 1, pp. 101-102

²² Ibidem

²³ Si ritrovano tracce del lavoro di cui parla Buzzati in questa intervista nelle pagine de *Il reggimento parte all'alba*, pubblicato postumo nel 1985

²⁴ Ivi, pag. 110

Si comprende da queste parole, pronunciate in un momento così delineante, che per Buzzati l'uomo non fa che eludere la morte. L'essere umano gira la testa dall'altra parte, non guardando il suo destino sicuro, quello che rappresenta il «fatto più importante della sua vita. Si lascia distrarre attraverso illusioni temporali ma poi, quando la morte giunge non tanto a lui, ma a qualcuno della sua cerchia, quando dunque diventa inevitabile osservarla, ha una reazione che Buzzati definisce «qualcosa di assolutamente assurdo»²⁵. In un'altra intervista, datata ottobre 1971 (dunque un mese prima di quella di Pozzi), Buzzati risponderà, alla domanda sulla morte:

Adesso lei mi domanda della morte. Senza dubbio questa è sempre stata una delle mie ossessioni: il tempo che passa e la morte che fatalmente si avvicina. D'altra parte, soprattutto andando avanti nella vita, uno dei motivi della mia grande meraviglia è che la gente viva come se la morte assolutamente non esistesse. [...] Quando uno ci pensa per tutta la vita, a un certo momento arriva e dovrebbe avere il mio terrore. Mentre qui da noi (ndr in occidente), invece, ogni volta che ci si imbatte nella morte sembra che crolli il mondo, una cosa assolutamente inaspettata, una cosa di un'ingiustizia orrenda, senza contare che poi dopo due giorni tutti sono tranquilli come prima. Invece un'altra cosa grottesca della morte da noi è che quando uno muore è una tragedia, pianti, disperazione, tutto è finito eccetera, passano ventiquattr'ore e tutto torna come prima e tutti se ne fregano completamente.²⁶

Questa visione della fine della vita e della scomparsa apparirà molte volte nella sua narrativa e nella sua opera in generale. Il fatto però che lui stesso, in interviste tanto importanti, abbia esposto questa sua visione del tema è sicuramente rilevante. La morte è dunque sicuramente un evento fondamentale per l'essere umano, secondo Buzzati, in un certo senso sempre da tener di conto e da temere. Ma ciò che si teme della morte non è l'aldilà o la scomparsa di noi stessi, quanto la scomparsa di altri, le mancate occasioni e i grandi rimpianti.

Altro aspetto della morte che sicuramente inquieta l'autore è quello della malattia (troppo spesso il decesso e la malattia sono strettamente collegate), che lo fa sentire impotente e incapace di difendersi, tutto compresso nelle mani di specialisti del settore tecnici e freddi. Quindi, riprendendo la sopraccitata intervista di Panafieu (datata estate 1971):

²⁵ Ibidem

²⁶ Dino Buzzati, Corrado Farina, *Interviste – Dino Buzzati*, disponibile su <http://corradofarina.altervista.org/pagine/buzzati.htm>. Accesso 15 Marzo 2017 – L'intervista è stata posta a Buzzati nell'ottobre 1971 dal regista Corrado Farina che doveva girare un corto ispirato a un racconto dell'autore

YP: Hai paura della malattia?

DB: Sì. La malattia mi fa paura.

YP: Perché?

DB: Perché è umiliazione.

YP: E la morte?

DB: Te lo confesso: mi ha sempre fatto paura. Ma l'idea di morire – fatta a freddo – adesso mi spaventa meno di una volta, perché credo di essere un po' più ragionevole. Adesso mi fa paura il dolore e l'umiliazione.²⁷

Attraverso queste dichiarazioni è dunque possibile intendere qual era il sentore buzzatiano nei confronti di un tema tanto complesso e centrale, tanto nucleico da aver toccato non solo la sua narrativa e la sua opera artistica, bensì anche quella giornalistica, in modalità talmente toccanti e intime che, come si vedrà più avanti, rendono difficile la distinzione tra racconto e realtà.

²⁷ Dino Buzzati, Yves Panafieu, *Dino Buzzati: un autoritratto*, Mondadori, Milano, 1973, pag. 82

3 IL CRONISTA NERO: COME DINO BUZZATI INCONTRÒ LA MORTE NELLA VITA E LA SEPPE RACCONTARE

Raccontare la morte è senz'altro un'esigenza umana (prima che narrativa) per Dino Buzzati.

È un tema che, difatti, oltre a ricorrere in molti dei racconti e nei romanzi, permea un gran numero dei suoi articoli giornalistici di cronaca e spesso non lo fa soltanto con fine descrittivo.

È importante sottolineare che negli articoli di cronaca nera Buzzati non vuole di certo indignare i fruitori (in uno spirito tutto “contemporaneo” e troppo comune a noi), vuole invece incuriosirli e renderli emotivamente partecipi.¹

La consapevolezza del fatto che la morte, anche violenta, potesse portare i lettori curiosi ad avvicinarsi al giornale è evidente, ma non è solamente quello lo scopo di scriverne. La morte può essere un importantissimo spunto di riflessione umana più che una mera rappresentazione di macabro ed è toccata con una sensibilità scrittoria particolarmente accentuata e rara da riscontrare in altri giornalisti. Questo appare manifesto, ad esempio, nell'articolo Una testimonianza sul mostro di Londra², il cui protagonista indiretto è John Reginald Christie, accusato di aver stuprato e poi strangolato 8 donne. Nel descrivere il suo delitto Buzzati non si limita a una semplice pittura degli eventi ma sfrutta tutto

¹ Questo lo si può in effetti dedurre anche dalla sua idea (non solo di cronaca nera quanto di giornalismo più in generale) di quello che sarebbe dovuto essere *L'informazione*, un giornale pomeridiano che si sarebbe dovuto accostare al Corriere della Sera: «Comunque, niente più pastone da Roma. Bensì un servizio di cronaca vivo, ricco di aneddoti, episodi, notazioni umane, che rilevi i particolari più caratteristici della giornata politica.» E proprio su quelle notazioni umane Buzzati vuole porre particolare attenzione, perché crede che «in un giornale della sera il lettore medio, ripeto, non cerca un panorama esauriente della situazione mondiale, bensì cerca, in dosi possibilmente violente e concentrate, le seguenti classiche droghe: sorpresa, tragedia, delitto, lacrime, amore, polemica, scandalo. Il restante è un di più.» – Si veda Dino Buzzati, *Dino Buzzati: il giornale segreto*, Fondazione corriere della sera, Milano, 2006

² Dino Buzzati, Una testimonianza sul mostro di Londra, in *Il nuovo Corriere della Sera*, 14 aprile 1953. Si veda Dino Buzzati cur. Lorenzo Viganò, *La nera*, Mondadori, Milano, 5 novembre 2002

il suo alfabeto narrativo per comporre un racconto di elevata potenza, che vuole spiegarsi i perché di atti tanto mostruosi e delle loro conseguenze. Perché un uomo colpevole di tanti omicidi deve abbandonare in fretta e furia la sua casa (dove ha nascosto e seppellito le prove dei misfatti) rischiando di essere scoperto? Perché è tormentato dai fantasmi delle sue stesse vittime, metafora sì dei sensi di colpa, ma anche rottura della normale natura delle cose, del regolare svolgimento del ciclo della vita: la morte si ribella alle ingiustizie della sorte e alle mostruosità dell'uomo. Dove appare il mistero della morte, violenta o meno, ma soprattutto tragica, Buzzati sfrutta le potenzialità della sua sensibilità per creare interrogativi e risposte, per dar vita a un pathos narrativo vero e proprio. Altro articolo importante da citare in questa sede è *La favola sbagliata*³, in cui l'autore revisiona, con i suoi mezzi letterari, la versione ufficiale della morte di Marilyn (così è chiamata da Buzzati) Monroe, traducendo un fatto di cronaca tanto scioccante e importante in una tragedia umana dai tratti profondamente universali. Marilyn, pronta a suicidarsi, viene visitata da un genio. Il genio cerca di salvarla in tutti i modi e finisce anche per innamorarsene. Per mostrarle che la vita è altro che sofferenze, soprattutto per una star come lei, il genio la porta nel suo futuro, dove invece riscontra solitudine e angoscia. Il suicidio della Monroe diventa così mezzo per raccontare una realtà che va aldilà delle superfici del mondo dello spettacolo, una realtà di solitudine e degrado che può essere fuggita solo attraverso il suicidio. Qui è difatti utile aprire una parentesi: uno degli aspetti più frequenti della morte, in Buzzati, è quello che porta a innalzare o salvare coloro che trapassano. L'atto stesso del suicidio, ad esempio, non è visto da Buzzati come qualcosa di oscuro o immorale⁴, bensì come un evento nella norma (sebbene queste dichiarazioni vadano interpretate e comprese con una giusta dose di ironia), che appartiene, in misura maggiore o minore, ai pensieri del mondo dell'uomo.

³ Dino Buzzati, *La favola sbagliata*, in *Il corriere della Sera*, 7 agosto 1962 – Si veda ivi

⁴ Panafieu: Ti è successo talvolta di pensare al suicidio?

Buzzati: Sì!... Beh quello lì è logico, no?... Ti dirò, però: Il suicidio ha questo grande inconveniente di non essere una cosa molto semplice. Perché o ci sono dei suicidi molto dolorosi, o dei suicidi incerti. Spararsi un colpo di rivoltella (a parte che io non possiedo rivoltelle) è una soluzione, ma se per caso non riesce a spararsi giusto, magari uno rimane lì, storpiato per tutta la vita... Oppure ci sono quei suicidi laboriosi e nauseabondi come quello di suicidarsi col gas... Altra soluzione: quella scelta da mio fratello (non so se ce l'abbia ancora, mio fratello Adriano...): cioè una capsulina con dentro del cianuro di potassio, che lui si portava sempre dietro... Però anche questo è doloroso... Invece se l'industria chimica producesse una piccola pillola, magari con su dello zucchero d'argento, che uno inghiotte, si addormenta e muore senza dolore, io scommetto che i suicidi nel mondo si moltiplicherebbero per venti o per trenta nel giro di pochi mesi. – Si veda Dino Buzzati, Yves Panafieu, *Dino Buzzati: un autoritratto*, Mondadori, Milano, 1973, pag. 86

Gli articoli che però, più di tutti, si concedono in maniera completa riguardo la morte (come evidenza anche Lorenzo Viganò nell'introduzione a *La nera* di Buzzati)⁵ sono quelli sul dramma di Albenga⁶. Il 16 luglio 1947 l'affondamento di una barca che stava trasportando 81 bambini di una colonia verso l'isola di Gallinaria per una vacanza scolastica provocò la morte di 43 di loro. Buzzati venne invitato sul posto di fretta e furia da Gaetano Afeltra, del Corriere della Sera, al fine di scrivere il pezzo del giorno dopo.

Il giornalista arriverà ad Albenga la sera, mentre sta tramontando, e vedrà un paese silenzioso. Si accorgerà dei suoi colleghi vicini ai corpi dei bambini con le loro macchine da scrivere e, illuminato solo dalla luce del neon, scriverà il suo pezzo su un block notes comprato in una tabaccheria. È una visione della morte che raramente si riscontra nell'opera di Buzzati quella analizzabile nei tre articoli sulla tragedia di Albenga: essa è rappresentata come palesemente subdola, sadica e approfittatrice. Prima di tutto, osservando i cadaveri degli infanti, non si nota nulla di mostruoso o di macabro, «vi è invece una cosa incredibilmente gentile: di qui la sua potenza infernale».⁷ I bambini non appaiono rovinati dalla morte: «essa ha toccato; e poi, si direbbe, se ne è andata via lasciandoli intatti»⁸. Un effetto del suo arrivo, però, è evidente. Gli infanti «si somigliano in modo stranissimo l'un l'altro»⁹. Sembra un fattore poco determinante, ma nell'articolo del giorno dopo appare chiaro il disegno diabolico, infatti «una madre nella camera ardente non vedeva il suo figlioletto morto: ma lo vedeva morto quarantatré volte nello stesso istante.»¹⁰

E dunque, scrive Buzzati, «mai la morte aveva chiuso in quadro così compatto e inesorabile il suo trionfo»¹¹, nemmeno le grandi stragi e tragedie degli anni passati, in confronto, apparivano così sobrie

⁵ Dino Buzzati cur. Lorenzo Viganò, *La nera*, Mondadori, Milano, 5 novembre 2002, Introduzione: Buzzati, la vocazione per *La nera*

⁶ Dino Buzzati, *Sono arrivate le mamme dei 43 fratellini della morte* 17 luglio 1947 in Corriere dell'Informazione; *Tutto il dolore del mondo in quarantaquattro cuori di mamme*; *L'ultimo bacio delle mamme alle vittime di Albenga*, 18, 19 luglio 1947 in Nuovo corriere della sera

⁷ Dino Buzzati, *Sono arrivate le mamme dei 43 fratellini della morte* 17 luglio 1947 in Corriere dell'Informazione

⁸ Ibidem

⁹ Ibidem

¹⁰ Dino Buzzati, *Tutto il dolore del mondo in quarantaquattro cuori di mamme*, 18 luglio 1947 in Corriere della sera

¹¹ Ibidem

e iconiche. Quasi arrabbiato, in un tono che sembra polemico, si chiede «Era finalmente soddisfatta la morte? Era questo che voleva?»¹².

Il dolore delle madri non può nulla, però, contro l'inesorabilità dell'assenza di vita, contro il destino finale che rende tutti gli esseri umani simili, vittime di uno stesso mistero.

Altri pezzi giornalistici dimostrano a titolo pieno che il riflettere su un universale umano come la morte non fosse esente nei lavori di cronaca di Buzzati¹³. Anzi, più che una mera riflessione ciò che Buzzati ha con la morte è un vero e proprio dialogo sommesso: a volte la sfrutta per spiegarsi questioni che sono apparentemente senza motivazioni profonde, altre volte, come abbiamo visto, ci si infuria. Ne analizza gli effetti drammatici sulla realtà, cerca di comprenderne i meccanismi, ma l'idea di fondo resta la stessa, totale, che appare nella narrativa, ovvero: possa la morte avere valore salvifico, mistico, vendicativo o crudele, essa presuppone un viaggio senza alcun ritorno che conduce in luoghi sconosciuti. L'uomo può dedurre o immaginare, attraverso ciò che accade attorno a lui, il grande mistero che permea la fine della vita, le sue varie maschere e possibilità. Ma l'unica cosa di cui può star certo è che essa giunge, e spesso lo fa (tragicamente o meno) quando meno la si aspetta.

¹² Ibidem

¹³ Per esempio, *Alla scadenza di un anno*, articolo in cui Buzzati inscena un dialogo tra lo spirito di Lee Harvey Oswald, assassino del presidente, e altri criminali di Dallas, oppure l'articolo *La sciagura di Superga* in cui tratta della tragedia che portò, dopo un terribile incidente aereo, alla morte l'intera squadra del Torino.

4 LA MORTE COME ELEMENTO FISICO: FANTASMI, PRESENZE E L'ALDILÀ

Da *Poema a fumetti* nella sua ristampa Mondadori anno 2016

Tenendo quindi conto del costante dialogo di Buzzati con la morte, uno degli aspetti più interessanti da considerare è quello della personificazione. Capita spesso, infatti, di incontrarla come rappresentazione fisica: essa può essere un luogo, un essere antropomorfo, una semplice donna ma al di là delle forme che assume, è curioso notare come essa prenda vita in maniera costante e varia. Altro punto interessante da osservare è quello dei fantasmi: la morte, in questo caso, non è diretto personaggio ma vive attraverso gli spettri, apparizioni vitali di gente deceduta. È infine fondamentale evidenziare e denotare quello che è l'aldilà e le sue forme nella narrativa buzzatiana: l'autore lo immagina moltissime volte, dandoci così idea centrata dei suoi timori e dei suoi dubbi riguardo l'oltretomba.

4.1 Le forme della morte: la Torre Nera che tutto sovrasta

Nelle ultime pagine di *Un amore*¹ appare un elemento che, silenziosamente, era sempre rimasto di sfondo nel corso della vicenda:

«Dio, Dio, cos'è quella torre grande e nera che tutto sovrasta?»²

Ecco dunque una rappresentazione allegorica: in Buzzati la morte non appare mai come Il Triste Mietitore, anzi assume forme più subdole e melanconiche di personificazione. In *Un amore* Dorigo, il protagonista della vicenda, se ne era completamente scordato, illudendosi che una passione quasi adolescenziale, giovane, potesse allontanarlo dall'idea e dal ricordo della morte.³ Invece eccola lì, immobile, quando tutto sembra essersi appianato: La Torre Nera la cui ombra tutto copre. La stessa Torre Nera visibile dalla finestra di Milano potrebbe concordare, in un quadro immaginabile, con il panorama descritto allegoricamente ne *Il deserto dei tartari*⁴:

Là dove la strada finisce, fermo nella riva del mare di piombo, sotto un cielo grigio e uniforme, e intorno né una casa né un uomo né un albero, neanche un filo di erba, tutto così da immemorabile tempo.⁵

¹ Dino Buzzati, *Un amore*, Mondadori, Milano, 1963

² Ivi, pag. 221

³ Ivi. Pag. 222- «L'amore gli aveva fatto completamente dimenticare che esisteva la morte.»

⁴ Dino Buzzati, *Il deserto dei tartari*, Rizzoli, Milano, 1940

⁵ Ivi, pag. 41

Un ampio mare di piombo, una torre nera e grande. Toni privi di vita e il senso di immobilità permeano queste rappresentazioni. Dunque la morte è un panorama cereo e cinereo, alla fine di una strada. Un panorama che esclude qualsiasi elemento di familiarità e che ci lascia soli, senza menzogne, come soli siamo stati tutta la vita.⁶ Tuttavia la morte non si personifica solo con allegorie di luoghi e anche nello stesso *Il deserto dei tartari*⁷, la morte fa la sua entrata in scena:

Forse è un soffio di vento, un semplice risucchio di aria di queste inquiete notti di primavera.

Forse è invece lei che è entrata, con passo silenzioso, e adesso sta avvicinandosi alla poltrona di Drogo.⁸

È come un vento la morte che entra di soppiatto e Drogo le sorride in uno dei finali più notevoli e importanti della letteratura novecentesca.⁹ Questo vento è d'altronde molto simile a quello disegnato in *Poema a fumetti*¹⁰, quando Buzzati si riferisce a «colei che distrugge i piaceri»¹¹ e la disegna mentre, come un tornado, entra in una casa, in un giorno di festa, per uccidere tutti.

Nel racconto *Il miracolo di re Ignazio*¹², invece, la morte appare come una donna «bella, limpida e pura; ma come immobile, una statua pareva. E giovane perdio.»¹³

Ecco dunque qui riapparire l'aggettivo immobile, che è sicuramente una condicio sinequanon per cui la morte si realizzi. Nel racconto *Contestazione globale*¹⁴ la morte appare fisicamente. Ha un compito diverso dal solito: questa volta è spaventata, incastrata in un lavoro complesso. Deve prendere a sé un numero specificato di persone ogni giorno e il suo è un ruolo complicato, che le procura ogni tipo di odio e rabbia. In particolare, addirittura, un gruppo di anziani inizia a contestarla e a odiarla proprio allo stesso modo in cui i ragazzi sessantottini protestano nei confronti di una guerra o di un'ideologia

⁶ Ivi, pag. 64 «...forse tutto è così, crediamo che attorno ci siano creature simili a noi e invece non c'è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera, stiamo per salutare l'amico ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spegne, perché ci accorgiamo di essere completamente soli.»

⁷ Ivi, pag. 194

⁸ Ibidem

⁹ Ibidem- «Poi nel buio, benché nessuno lo veda, sorride.»

¹⁰ Dino Buzzati, *Poema a fumetti*, Mondadori, Milano, 1969

¹¹ Ibidem, pag. 67

¹² Dino Buzzati, *Paura alla scala*, Mondadori, Milano, 1949 pag. 156

¹³ Ibidem

¹⁴ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 71

politica. Al fine di evitare ulteriore odio e impopolarità, dunque, la morte si inchina alla folla scalpitante di vecchi e scompare dalla circolazione. Questo provoca la furia dei giovani universitari che si incontrano e organizzano un corteo contro i vecchi, temendo di poter perdere diritti o che la sovrappopolazione possa prendere il sopravvento. Il protagonista della vicenda, un uomo anziano di nome Modesto Svampa, preso dallo sconforto causato dalle contestazioni, accetta il suo destino:

In quel momento, di là dalla siepe degli studenti, avvistò lei, la infame, che, ritornata in volo dalla Terra del Fuoco, girovagava in cerca di un passaggio. -Ehi, ehi, signora! - le gridò con tutta la sua possibile voce. E quella si voltò. Avanzò, lasciando i suoi. Si fece largo tra tutti gli studenti, stupefatti, passò oltre, la raggiunse. -Su, contessa- le disse con un amaro e bellissimo sorriso, prendendola per mano. -Sono qui. La prego, mi porti lontano.¹⁵

La morte è una contessa, una bella donna, una figura allettante e affascinante ma al contempo un vento che ruba la gioia, un paesaggio solitario e angosciante. È un sentimento combattuto, ricco di timore ma anche desiderio, quello che Buzzati prova per la morte, con la quale «ha vissuto dolcemente abbracciato»,¹⁶ quasi come fosse un amante. E si sa, l'amore si bilancia solo tra grandi contrasti. Buzzati ha immaginato, nei suoi racconti, anche un rito di passaggio dalla vita alla morte. La morte, come contessa, ha anche il suo regno. A portare i deceduti nell'oltretomba c'è Cèvere,¹⁷ demone «altissimo e di stupefacente bellezza».¹⁸ Cèvere giunge ogni 7 anni sulla sua piroga al fiume della città di Naer, dove tutti i morti si sono accumulati. Comincia a cantare in un botta e risposta costante con i morti, che intanto remano. Descrive con il suo canto la «terra dei fiumi», il luogo in cui le anime umane sono destinate a riposare:

La terra dei grandi fiumi [...] La legge proibisce alle febbri di entrare, l'aria è buona da respirare, spenti i desideri dell'uomo!¹⁹

¹⁵ Ivi, pag. 76

¹⁶ Indro Montanelli cur. Marcello Staglieno, *Ricordi sott'odio. Ritratti taglienti per i cadaveri eccellenti*, Rizzoli, 11 ottobre 2011, pag.25 (ndr gli epitaffi sono stati scritti tra il 1957 e il 1958)

¹⁷ Dino Buzzati, *I sette messaggeri*, Mondadori, Milano, 1942, pag. 132

¹⁸ Ivi, pag. 134

¹⁹ Ivi, pag. 135

Inizialmente i defunti si disperano per i beni perduti, per le cose della vita che vanno perse, ma man mano che la nave procede per il fiume le loro preoccupazioni sembrano svanire e si tranquillizzano. La piroga continua inesorabile verso il regno dei morti.

4.2 Una delle tante, ce ne sono milioni al mondo: le porte per l'oltretomba, visioni dell'aldilà in Dino Buzzati

Da *Poema a fumetti* nella sua ristampa Mondadori anno 2016

Come scrive Nella Giannetto nell'articolo *Orfeo e il viaggio nell'oltretomba: percorsi buzzatiani dalle origini a Poema a fumetti*²⁰, il viaggio di Orfeo nell'oltretomba, alla ricerca della sua amata, è stato trattato da innumerevoli autori e narratori, ognuno dei quali ha posto l'accento su qualche elemento differente²¹. Buzzati deve averlo conosciuto per la prima volta attraverso le versioni di Virgilio e Ovidio interpretate dal professor Castiglioni da lui tanto stimato.²² In *Poema a fumetti* rivede e

²⁰ Nella Giannetto, *Orfeo e il viaggio nell'oltretomba: percorsi buzzatiani dalle origini a Poema a fumetti*, Lettere italiane, Anno LVII, numero 3, 2005, pag. 356

²¹ Ivi, pag. 357

²² Ibidem

ripercorre la storia del mito con il suo stile personalissimo, rivisitandola con personaggi che si adattano al mezzo del fumetto: Orfi (rockstar amata dalle folle, insomma iconica figura pop) ed Eura (giovane ragazza bella ed emancipata). In *Poema a fumetti*, però:

Orfi ed Eura sono in realtà un pretesto. Sul piano tematico [...] Buzzati vuole proseguire un discorso che attraversa tutta la sua vita e la sua opera, tutto il suo mondo poetico.²³

Inizialmente l'opera si sarebbe dovuta chiamare *La cara morte*²⁴ e anche solo questo lascia intendere quanto possa essere importante tenerla da conto in questa sede. Buzzati fa di più nel raccontarci le sue visioni dell'aldilà: in *Poema a fumetti* ce le dipinge con grande enfasi emotiva.

Pertanto, prima di arrivare ad analizzare le tavole e gli elementi costitutivi dell'aldilà in *Poema a fumetti*, è importante fare digressioni in altre opere in cui l'aldilà appare, poiché nel “corpus buzzatiano” vi è molto più di un unico e dogmatico squarcio verso il mondo dei morti.²⁵

La prima apparizione è in *I sette messaggeri* nel racconto *Il sacrilegio*.²⁶ Il protagonista, un bambino di nome Domenico, si trova in chiesa. È nell'età del catechismo, in cui tutti i bimbi si pongono tante domande. Leggendo un opuscolo sui peccati comincia a nascere in lui un dubbio: e se, senza rendersene conto, avesse compiuto qualcosa di sacrilego? Il ragazzino si contorce e si lacera nell'incertezza, cercando di capire fino a che punto ha offeso Dio. Purtroppo, però, muore prima di potersi definitivamente confessare e arriva nell'infero mondo:

Ecco adesso una immensa città sulla riva del mare, così immensa che sembra non finire mai: case, viali e ordinati giardini distesi sulla scalinata dei monti attorno fin dove arriva la vista. Domenico, cosa strana, si trovò improvvisamente a metà di una scala e ignorando dove fosse, non sapeva se andare in su o in giù.²⁷

²³ Ivi, pag. 359

²⁴ Lorenzo Viganò, *La discesa nell'aldilà: l'ultimo viaggio di Dino Buzzati*, Introduzione in Dino Buzzati, *Poema a fumetti*, Mondadori, Milano, 2016, pag. XVIII

²⁵ Nella Giannetto, *Orfeo e il viaggio nell'oltretomba: percorsi buzzatiani dalle origini a Poema a fumetti*, pag. 359

²⁶ Dino Buzzati, *I sette messaggeri*, Mondadori, Milano, 1942, pag. 216 – Pubblicato la prima volta in 5 puntate con titolo *Lo strano viaggio di Domenico Molo*, Omnibus, ott.-nov. 1938 (5 puntate dal 22 ottobre al 19 novembre), pag. 10

²⁷ Ivi, pag. 233

Il mondo degli inferi è «descritto come una città dei vivi».²⁸ Questa interpretazione dell'oltretomba è costante in tutta l'opera buzzatiana, come è costante l'idea che la morte e l'arrivo nell'aldilà provochi la scomparsa di ogni tipo di passione umana:

Come fu morto, Stefano Martella, direttore di una società di assicurazioni – il quale aveva soggiornato, peccato, lavorato e vinto la sua partita sulla terra per quasi cinquant'anni – si trovò in una meravigliosa città, strade ampissime e regolarissime, giardini, ricchi negozi, ricche automobili, cine e teatri, gente ben nutrita e elegante, limpido sole, tutto bellissimo a vedersi.²⁹

In questo estratto dal racconto *Nuovi strani amici* nella raccolta *Paura alla scala*,³⁰ il direttore, vedendo un mondo così ordinato e ricco, crederà per certo di trovarsi al paradiso. Scoprirà poco dopo, invece, che «Qui il dolore non esiste». È infatti tutt'altro che il paradiso, è un luogo in cui qualsiasi tipo di dolore, tristezza, malattia o preoccupazione non si presentano, in cui tutto è fermo e immobile, in cui ogni sentimento umano è andato perduto.³¹

Prima di addentrarci nell'oltretomba di *Poema a fumetti*, l'ultimo descritto da Buzzati e forse il più significativo, è necessario portare un altro esempio (anche se in realtà ce ne sarebbero molti di più). Infatti, nel volume *Il colombre e altri racconti*³² si trova, proprio sul finale, *Viaggio agli inferi del secolo*.³³ Il protagonista è Dino Buzzati stesso, costretto dal direttore a un'inchiesta delicata e al contempo spaventosa: un semplice operaio ha trovato la porta per gli inferi.³⁴ Sta a Buzzati raccontarli al mondo. In un primo momento l'autore è scontento del compito, poi diventa scettico e curioso. Ma quale inferi? Impossibile che esistano.³⁵ Si lascia accompagnare di fronte alla presunta porticina e decide di entrare. Dentro, lo spettacolo è inaspettato: questi turbinanti e spaventosi inferi, infatti, non solo esistono, ma sono enormemente simili a Milano. Certo, c'è qualcosa di diverso:

Le automobili non erano ferme perché desiderassero restare ferme o per ordine di un semaforo. Esisteva un semaforo infatti a una quarantina di metri, e stava dando luce verde. Le macchine

²⁸ Nella Giannetto, *Orfeo e il viaggio nell'oltretomba: percorsi buzzatiani dalle origini a Poema a fumetti*, pag. 358

²⁹ Dino Buzzati, *Paura alla scala*, Mondadori, Milano, 1949 pag. 125

³⁰ *Ibidem*

³¹ *Ivi*, pag. 131

³² Dino Buzzati, *Il colombre e altri cinquanta racconti*, Mondadori, Milano, 1974

³³ *Ivi*, pag. 247

³⁴ *Ivi*, pag. 260

³⁵ *Ivi*, pag. 263

erano semplicemente intasate per un gigantesco ingorgo che può darsi si propagasse all'intero corpo della città, come appunto aveva descritto il Torriani.³⁶

Ecco dunque l'immobilità che costantemente è in stretto rapporto con la morte. Poco dopo arriva ad accoglierlo una bellissima ragazza e si trova nello studio della direttrice. Buzzati è nella lista dei destinati all'inferno, gli dicono, e ogni scetticismo smette di esistere.³⁷

Dalla grande vetrata della si dominava il panorama della mostruosa città. La quale era l'Inferno. Birmingham? Detroit? Sydney? Osaka? Krasnojarsk? Samarcanda? Milano? Vedevo le formiche, i microbi, gli uomini uno per uno agitarsi nella infaticabile corsa: a cosa? A cosa?³⁸

Il tema della città-inferno è sempre presente. Lungo il racconto Buzzati perde il controllo di se stesso e da uomo pacato e riflessivo si trasforma in un prepotente zotico. Questi sono gli inferni alla fine del secolo: un mondo sempre in corsa che però rimane inscatolato nell'immobile traffico, il prepotente che sfila con la sua macchina e abusa degli altri. La città caotica ma immota.³⁹

³⁶ Ivi, pag. 262

³⁷ Ibidem

³⁸ Ivi, pag. 263

³⁹ Ivi, pag. 277

Da *Poema a fumetti* nella sua ristampa Mondadori anno 2016

Anche in *Poema a fumetti*, quando Orfi si trova a navigare negli inferi, si rende conto di quello di cui Buzzati si era già reso conto: «Ma siamo sempre a Milano. Non vedo nessuna differenza.»⁴⁰ Ogni uomo ha la propria città, il proprio mondo oscuro e personale. Tutti sono identici a come erano sulla terra, ma manca quel qualcosa che tinge e che dona colori all'umanità: la possibilità di parlare, di sbagliare, di amare e di odiare. «Certo. Felici. Non devono più morire. Non devono più patire. Malattie, ferite non esistono più. Nessuno ha fame, nessuno ha bisogno, tutti uguali, parlano uguale, mangiano uguale, si divertono uguale. Sono felici! Sbagliano.»⁴¹

⁴⁰ Dino Buzzati, *Poema a fumetti*, Mondadori, Milano, 1969, pag. 72

⁴¹ Ivi, pag. 90

Da *Poema a fumetti* nella sua ristampa Mondadori anno 2016

Particolare attenzione va posta allo schedario,⁴² un luogo enorme in cui sono compilati i nomi di tutti i morti. Anche questo aiuta a comprendere quanto, nella visione buzzatiana, l'aldilà sia una cittadina schematica e ricca di burocrazia, noiosa e anti-umana quanto poco umane sono queste caratteristiche nel mondo dei vivi.

Il mondo dei morti innesca una sorta di disperazione, la costante nostalgia di qualcosa che si ricorda ma non si percepisce più, tanto che appare anche «il palazzo dei maniaci, una grande costruzione a due a due nelle celle fanno incredibili sforzi incitandosi l'un l'altro per ricordare, ricordare»⁴³.

Ma a concedere un assaggio di ciò che era la vita non saranno questi sforzi “perversi”, questa costante fatica. Sarà la meravigliosa musica di Orfi, perché se la morte ci rende disumani, l'arte è la cosa più

⁴² Ivi, pag. 190

⁴³ Ivi, pag. 79

umana che ci possa essere per Dino Buzzati.⁴⁴ E infatti vero, dalla morte non si può fuggire. Tranne che attraverso la forza del mistero, della fantasia e del folklore, che riporta in vita i morti e li rende immortali.

⁴⁴ Si veda Dino Buzzati, *Il colombre e altri cinquanta racconti*, Mondadori, Milano, 1974 pag. 194- «Sì, le storie che si scriveranno, i quadri che si dipingeranno, le musiche che si comporranno, le stolte pазze incomprensibili e inutili cose che tu dici, saranno pur sempre la punta massima dell'uomo, la sua autentica bandiera.»

4.3 Apparizioni, presenze e fantasmi: una piccola retrospettiva negli spaventi di Buzzati

Analizzare a fondo la figura ectoplasmatica in Dino Buzzati richiederebbe una tesi a parte, in quanto gli spettri appaiono spesso e seguono tantissime strade narrative complesse e differenti. Nel trattare il tema della morte in genere, però, è sicuramente importante portare qualche esempio illustrativo che possa lasciar un'idea generale sugli aspetti differenti del fantasma in Buzzati.

Il fantasma, come si è notato nel capitolo tre, appare molte volte anche nella cronaca nera e serve a spiegare eventi che altrimenti non troverebbero spiegazione. È un elemento narrativo dalla profonda versatilità, ma su due aspetti in particolare questa tesi pone attenzione: a volte è un collegamento al folkore, alle leggende, a quell'umanità persa nell'inferno del secolo, altre è come se Buzzati sfruttasse l'elemento ectoplasmatico per ribellarsi alle classiche leggi della natura, talvolta profondamente ingiuste.

In *Tre storie dal veneto*,⁴⁵ ad esempio, «un amico da Vicenza che da molti anni ha lasciato la città»⁴⁶ ha raccontato a Buzzati storie di mistero: nella prima e nell'ultima appaiono due fantasmi. Le storie sono narrate come fossero un'inchiesta di giornale e seguono il ritmo narrativo e lo stile di autori come M. R. James,⁴⁷ a cui Buzzati è molto caro. Nel primo racconto *La torre*, un uomo decide di dormire in un'ala del palazzo considerata stregata da un'antica contessa. Si mette a letto e dopo qualche minuto di silenzio qualcuno bussa. È una vecchia inserviente che gli chiede se tutto va bene. Il giorno dopo scoprirà che in realtà non esistono vecchi servi nel palazzo e che dunque si trattava di un fantasma. Nell'ultimo racconto *La sosia*, Luigi Bertàn perde la sua ragazza, Màrion, per una qualche malattia. Entra in una fase di lutto profondo: non esce dalla stanza, non vuole parlare con nessuno né conoscere nuove persone. Dopo due anni decide di uscire e di andare a una festa dove incontra una bellissima ragazza con «gli stessi occhi della Màrion.»⁴⁸ Passa con lei una serata bellissima. Quando le chiede dove avrebbe potuto riaccompagnarla, lei gli consiglia di proseguire per la strada. Lascia la ragazza in un posto buio e isolato, su sua richiesta, ma dopo poco al ragazzo sorge un dubbio. Dove

⁴⁵ Dino Buzzati, *Misteri d'Italia*, Mondadori, Milano, 1978

⁴⁶ *Ibidem*

⁴⁷ Si veda M.R. James, *Cuori strappati*, Bompiani, Milano, 1967 con prefazione di Dino Buzzati

⁴⁸ Dino Buzzati, *Misteri d'Italia*, Mondadori, Milano, 1978

aveva lasciato quella ragazza esattamente? Dove viveva? Torna indietro di fretta e si trova di fronte a un cimitero: è lo stesso dove è sepolta la Màrion.⁴⁹

In entrambi i racconti si percepisce l'anima popolare, tanto che è fondamentale mettere in evidenza di come si tratti di storie "dal veneto". Le leggende, le magie e la fantasia che il mondo contemporaneo sembra divorare sono le uniche che possono sconfiggere la desolante morte.⁵⁰ Le uniche che possano stupire gli anziani e gli adulti scettici, gli uomini la cui luce si è spenta e che vivono in uffici cubici e stretti. Quando sembra tutto avere una facile spiegazione, quando l'età infantile e il suo mondo di esseri enormi e magici sembrano ormai essere del tutto scomparsi, ecco un fantasma bussare alla porta a ricordarci quanto in realtà siamo più di quello che sembriamo.

Buzzati ha la voglia di scrivere un manuale su *I misteri d'Italia*.⁵¹ Sui maghi, sugli alieni e sui fantasmi, sul paranormale, sulle sette, sui demonietti che navigano nel mare delle credenze italiane. Inizia così il racconto *Batticuore a mezzanotte: c'è un fantasma nel granaio*.⁵² Buzzati si chiude nel vecchio granaio di famiglia, ormai in disuso, dove un tempo si narrava vi fosse un fantasma. Non era un fantasma nobile o chissà quanto famoso, solo «un antico fattore del principio dell'Ottocento.»⁵³

A monitorare la situazione vi è la signora Amabile, vecchia custode della casa di famiglia, che prepara nel granaio una sedia e una candela per Dino.

Quando Buzzati era giovane sentiva dire di questo spirito che fosse particolarmente irruento, ma man mano che il tempo passava, se ne percepivano meno i segni.

Dicono infatti che gli spiriti dei personaggi trapassati perdano di anno in anno vitalità e consistenza, dimagrino, si attenuino, si facciano sempre più fievoli e sottili, fino a dissolversi del tutto.⁵⁴

Le ore passano, del fantasma che Buzzati aveva sentito una volta camminare con il cognato non sembra esserci ombra. Verso la mezzanotte sente qualcosa? Non sono topi, non è la pioggia, sembra un

⁴⁹ Ibidem

⁵⁰ Ibidem

⁵¹ Ibidem

⁵² Ibidem

⁵³ Ibidem

⁵⁴ Ibidem

passo umano. Qualcuno si avvicina sempre di più al posto, ma dopo poco è chiaro: il passo viene dalle stanze dell'Amabile, non dal granaio.

La porta della stanza si apre, «Si, sono io. Buonanotte»⁵⁵ dice Buzzati, convinto si tratti della custode venuta a controllare la situazione.

Ormai la magia si è rotta, è quasi l'una. Si sentono i rumori delle strade, degli aerei e della vita moderna che tanti anni prima non v'erano minimamente.

Addio, spirito antico, anche tu consumato dal tempo a poco a poco, simbolo di una età felice e defunta, della remota fanciullezza, delle favole, delle parole che dissi e che udii, dei lari benigni, dei vecchi che non conobbi, del padre, della madre, addio.⁵⁶

La mattina dopo scoprirà che l'Amabile non è mai passata e che quindi quella porta l'aveva aperta qualcun altro.

Gli spiriti sono dunque simbolo di un'età felice e defunta, del tempo che è passato. Dell'ingenuità di un mondo antico divorato da rumori caotici, mondo che ancora forse poteva illudere la morte, che ormai diventa sempre più alienante.

Terzo e ultimo racconto esemplare, invece, è *L'assalto al Grande Convoglio*.⁵⁷ È la storia di Gaspare Planetta, vecchio capo-bandito, e del giovane apprendista brigante Pietro. Gaspare torna nella sua vecchia base di briganti dopo tanti anni di carcere, ma ormai i rapporti di potere sono completamente cambiati. È costretto ad andarsene e si mette da solo, senza aver più la forza di commettere crimini, pieno di rimpianti. Pietro va da lui in cerca di gloria da brigante ed è felice di aver incontrato la leggenda Gaspare Planetta. Planetta gli mente, dice di aver uomini a disposizione e di star preparando l'assalto al Grande Convoglio imperiale. Praticamente nessuno era riuscito a depredare quel convoglio, ma Planetta assicura: lui e la sua banda ce la faranno. Il giovane Pietro vive momenti in trepidante attesa del giorno dell'assalto, ma presto si accorge che il vecchio gli ha mentito: non vi sarà nessun attacco al Grande Convoglio perché non c'è alcuna banda.

Nonostante questo, in uno slancio romantico, Gaspare Planetta va ad attendere da solo il convoglio. Il diciassettenne lo segue. Entrambi vengono uccisi in un lampo di fucile: ecco apparire, alla luce del sole settembrino, 30 uomini. Sono i più grandi briganti della storia, i vecchi compagni del Planetta,

⁵⁵ Ibidem

⁵⁶ Ibidem

⁵⁷ Dino Buzzati, *I sette messaggeri*, Mondadori, Milano, 1942, pag. 31

che appaiono alteri e orgogliosi di fronte ai cecchini imperiali. Quest'ultimi restano fermi a guardare, mentre Planetta gli porge un saluto militare.⁵⁸ Il racconto si chiude con il fantasma di Planetta che lascia il giovane Pietro cavalcare con le grandi leggende verso l'orizzonte, mentre si incammina lieto verso altri luoghi.⁵⁹

Chi era brigante in vita, in morte, tramutandosi in fantasma, soggioga le leggi naturali: non solo la sua immagine appare ai soldati imperiali, ma può permettersi di salutarli alla pari.⁶⁰

Perfino uomini dediti al crimine, se lo fanno con un sentimento onesto e romantico di eroismo, possono diventare, nella morte, degli eroi e delle leggende, e cavalcare verso l'orizzonte dell'aldilà e delle menti dei lettori.

Altri esempi di fantasma si possono trovare in tutta l'opera e alcuni saranno citati nei capitoli a seguire per cercare di dare corpo più completo alle sfaccettature della morte in Buzzati.

⁵⁸ Ivi, pag. 49

⁵⁹ Ibidem

⁶⁰ Ibidem

5 AFFRONTANDO IL COLOMBRE: PERCORSI TEMATICI DI MORTE NEI RACCONTI E NEI ROMANZI DI DINO BUZZATI

Nell'opera di Dino Buzzati l'elemento narrativo della morte assume svariate forme e possibilità ed è senz'altro uno dei più complessi e presenti. Come riportato negli scorsi capitoli, infatti, Buzzati ha un dialogo costante con la "dolce signora" nel corso di tutta la sua vita: questo non può che influenzare profondamente anche le sue opere di narrativa. Dunque, in questa sede, si cerca di ripercorrerne le principali e più evidenti circostanze: l'affanno dell'uomo per sfuggire all'inesorabile destino, la scomparsa della fantasia nel mondo moderno e la conseguente alienazione che produce morte, l'idea di lutto, il rapporto con la malattia e l'ambiente medico, l'omicidio violento dei vecchi da parte dei giovani, i rimpianti e le nostalgie legate alla scomparsa di cari. Il tema è altamente multiforme e soprattutto ricco di sfumature. Per questo, il titolo che ho scelto per il capitolo è "affrontando il Colombre", in uno slancio romantico che ogni lettore di Buzzati comprenderà e mi perdonerà, e che i non lettori di Buzzati potranno intendere leggendo il quanto segue.

5.1 Inesorabilità, affanno e immobilità

Un concetto è chiaro di fondo nell'opera buzzatiana: la morte è inevitabile ed è la più grande sfida dell'uomo. L'uomo fa tutto il possibile per eluderla o anche solo per scordarsene, ma essa, come una locomotiva, giunge a destinazione con grande imperturbabilità. L'affanno dei personaggi viene messo in risalto da Buzzati come inutile, incosciente e arrogante. Questo si comprende profondamente già

da *Il deserto dei tartari* e soprattutto dal suo finale, che lascia poco spazio all'ambiguità.¹ Drogo si trova ad affrontare la morte da solo, come soli sono tutti gli esseri umani, ma è importante notare il connotato inesorabile che l'evento assume non solo in questo romanzo, quanto in generale in tutta l'opera dell'autore.² In *Un amore*, Dorigo cerca in tutti modi di evitare il ricordo della morte ma essa appare sul finale in tutta la sua immensità.³ Dorigo e Drogo hanno in comune un aspetto fondamentale: entrambi vivono la loro vita alla ricerca di qualcosa, nell'attesa, nel rigore. Entrambi i personaggi, a lungo, sembrano scordarsi del loro inevitabile destino umano, tutti presi nelle loro ambizioni e affanni. Esempio dello stesso genere, nei racconti di Buzzati e in particolare in *Le notti difficili*, è *Il capo*.⁴ Il racconto è estremamente breve, ma in poche righe narra la storia di un dirigente che per tutta la vita si crede fondamentale e indispensabile ma che, in un giorno inaspettato, muore improvvisamente:

Non tollera debolezze neppure negli altri. Si crede importante. È importante. È importantissimo. Dice cose importanti. Ha amici importanti. Fa solo telefonate importanti. Anche i suoi scherzi in famiglia sono importanti. Si crede indispensabile. È indispensabile. I funerali seguiranno domani alle ore 14.30, partendo dall'abitazione dell'estinto.⁵

La vita scorre via rapidamente e gli uomini cercano di ingannare la morte con i ludi dell'esistenza: il sentirsi importanti, l'essere rinomati, rispettati, temuti. Si rifugiano nell'amore e nella guerra, nell'arte e nel lavoro. La morte però arriva e spesso è temibilmente misteriosa. Altro luogo fondamentale per comprendere l'inesorabilità della morte e dell'evento tragico in Buzzati è il racconto *Qualcosa era Successo*⁶: il protagonista viaggia in un treno. Lungo tutto il tragitto vede scorrere dai finestrini immagini sempre più preoccupanti. Le persone nei paeselli, nelle città e nelle strade ricevono notizie e sembrano fuggire terrorizzate. Man mano che il viaggio continua, i passeggeri sul treno cominciano ad essere sempre più dubbiosi. Cosa sta accadendo fuori? Perché c'è questa agitazione? Il treno non fa le fermate dovute, corre rapidamente verso la sua meta. Nessuno può far nulla per fermarlo.⁷ In

¹ Si veda Stefano Lazzarin, Transalpina, *Exercices de stèle. Trois auteurs fantastiques du XXe siècle à la question de la mort*, Pag. 143-163, in particolare «la mort finale du héros revêt une signification “idéologique” et “philosophique” certaine, qui est sans doute celle de l'auteur».

² Dino Buzzati, *Il deserto dei tartari*, Rizzoli, Milano, 1940, pag. 194

³ Dino Buzzati, *Un amore*, Mondadori, Milano, 1963, pag. 222

⁴ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 106

⁵ Ibidem

⁶ Dino Buzzati, *Il crollo della baliverna*, Mondadori, Milano, 1955, pag. 81

⁷ Ivi, pag.83

modo rocambolesco arriva un pezzo di giornale sul mezzo di trasporto, non si legge bene il titolo. Qualcosa ha sconvolto la nazione, ma i viaggiatori non possono far nulla né per arrestare il veicolo, né per comprendere qual è il loro destino.⁸ Quando finalmente arrivano a destinazione vi è solo una grande desolazione e l'urlo disperato di una donna:

Mi parve di intravedere, nell'angolo a destra in fondo, un po' in penombra, un ferroviere col suo berrettuccio che si eclissava dalla porta, come terrorizzato. Che cosa era successo? In città non avremmo più trovato un'anima? Finché la voce di una donna, altissima e violenta come uno sparo, ci diede un brivido. -Aiuto! Aiuto! - e il grido si ripercosse sotto le vitree volte con la vacua sonorità dei luoghi per sempre abbandonati.⁹

In questo racconto la morte non è citata direttamente anche se aleggia con forza soprattutto nel finale, tuttavia lo scorrere implacabile del treno verso una meta che corrisponde a un evento tragico e incomprensibile è fondamentalmente coerente con il concetto di inevitabilità e inesorabilità¹⁰: ogni sforzo o affanno dei passeggeri per comprendere il mistero è del tutto inutile. Solo quando essi giungono alla meta (e non possono evitare di giungervi) il mistero gli si rivela con orrore.¹¹

La morte cammina verso di noi dal primo momento in cui veniamo al mondo:

Dio mio, di chi sono questi lenti passi che avanzano verso la porta della scala? [...] C'è come uno che galoppa galoppa. E sembra che si avvicini e invece è sempre là in fondo. [...] Ma non è neanche questo. E neppure sono i nostri rimorsi. E neppure è Dio. Ecco che cos'è: è la morte che viene, da tempo si è messa in cammino per ciascuno di noi e certe notti, nelle vecchie case deserte, allora la sentiamo venire.¹²

La notte, quando l'essere umano si trova nella più assoluta solitudine, nelle case deserte, può sentirla avvicinarsi. Quando dunque il caos della città, i rumori della vita e della corsa al tempo si acquietano, solo in quel caso di ritorno a una patina antica e originaria, l'uomo può sentire la dolce signora che galoppa verso di lui a ricordargli il suo proprio destino. Quindi la confusione, i rumori, le luci delle

⁸ Ibidem

⁹ Ivi, pag. 86

¹⁰ Ibidem

¹¹ Ibidem

¹² Dino Buzzati, *Paura alla scala*, Mondadori, Milano, 1949 pag. 220

metropoli moderne (gli stessi elementi che si notano in *Poema a fumetti* come evidenziato in precedenza),¹³ non sono altro che una caduca illusione di fronte alla venuta della nostra fine.

Buzzati non si è però limitato a porre queste riflessioni in primo piano perché attraverso lo strumento della fantasia è riuscito in maniera brillante a raccontarci un mondo in cui, grazie agli oggetti magici della tecnologia, le persone possono tentare di vivere molto più a lungo. In *La macchina che fermava il tempo*¹⁴, un inventore di Grosseto di nome Aldo Cristofari riesce a dar vita a un congegno particolare: una sorta di antenna che, nel giro di un'area specifica, ha la capacità di rallentare il processo di vecchiaia di tantissimo tempo. Cristofari arriva a farne un impianto e a creare un piccolo villaggio di nome Diacosia.¹⁵ Chiunque fosse nato e vissuto lì avrebbe raddoppiato le sue aspettative di vita, ma questo non senza un forte contrappasso: infatti, nessuno sarebbe potuto uscire dalla città senza pagare a caro prezzo questa scelta. Sarebbe invecchiato di colpo e probabilmente sarebbe morto. Gli abitanti di questa città vivano senza alcun affanno, prendendo le cose molto più lentamente: che bisogno hanno di fare come Drogo, come Dorigo, come il capo? Il tempo sembra infinito.

Ben presto, un altro grande rischio viene messo in evidenza da un eminente studioso, il premio Nobel Edwin Mediner: i problemi relativi alla grande spesa energetica dell'impianto di Diacosia possono portare con loro profonde sventure per gli abitanti della città.¹⁶

Nonostante questo, il posto continua a espandersi e ingrandirsi ospitando sempre un numero più ampio di persone. Tutti vogliono insomma fuggire la morte più a lungo possibile, anche se i rischi e i pericoli da correre sono ben più ampi di quanto si creda:

Dopo due anni, la popolazione era salita a 52.000 anime, e già erano nati i primi diacosiani, che avrebbero raggiunto il pieno sviluppo a 40 anni. Dopo dieci anni, su quel chilometro quadrato, formicolavano più di 120.000 creature e lentamente, oh assai più lentamente che nelle altre città dove il tempo galoppava, si alzavano vertiginosi grattacieli.¹⁷

¹³ Si veda il Capitolo quattro di questa tesi

¹⁴ Dino Buzzati, *Il crollo della baliverna*, Mondadori, Milano, 1955, pag. 116

¹⁵ Dino Buzzati, *Il crollo della baliverna*, Mondadori, Milano, 1955, pag. 119

¹⁶ Ivi, pag. 120

¹⁷ Ivi, pag. 121

Com'era stato previsto, tuttavia, una tragedia alla fine avviene. Buzzati la descrive con la sensibilità di un reporter, come se avesse visto da inviato quelle scene in diretta:

Ciò che avvenne non lo dimenticherò mai più. Ancora oggi, a distanza di anni, mi sveglio di soprassalto la notte, con dinanzi quella visione orrenda. Sotto i miei occhi, i quattro bambini si allungarono mostruosamente, li vidi crescere, ingrossarsi, diventare adulti, dai menti maschili prorompere le barbe. [...] Ma dentro la loro vita si bruciava; all'inferriata, questione di sette otto secondi, giunsero quattro vecchi, dai capelli e dalle barbe bianche, flaccidi e ossuti. [...] Crollò subito insieme coi compagni. Morti. E i corpi decrepiti di quei poveri bambini subito diedero un pestilenziale fiato, si putrefecero, la carne cadde, uscirono le ossa, anche le ossa -sotto i miei occhi- si sciolsero in una polvera biancastra. [...] Polvere, immobilità, silenzio; perché dei 200 mila uomini ricchi e fortunati che dovevano vivere impunemente due secoli non restava che uno spolverio candido qua e là, come in certe tombe dei millenni.¹⁸

È dunque chiaro che, nell'estetica dell'autore, nemmeno la moderna tecnologia nei suoi crismi più avanzati può riuscire a fermare l'avanzata del tempo, che si conclude sempre con la morte come gran finale. Anzi, è tanto più sacrilego provare a farlo, a scavalcare le leggi della natura con l'aiuto della mera tecnica più che della sensibilità umana: è questa la metafora di Diacosia, dove uomini che sembravano aver del tutto superato le leggi divine si trovano ad essere come in certe tombe dei millenni, insomma come i loro nonni, bisnonni e antichi antenati.

Altre tre parole chiave di grande importanza, tuttavia, sono apparse nell'ultima citazione: polvere, immobilità, silenzio¹⁹. Se l'affanno e il caos sono sintomatici di vita (seppur spesso miseramente vissuta), l'immobilità lo è della morte.

Come scrive N. Giannetto parlando del tema della montagna in *Sudario delle Caligini*:

[...] si riporta e commenta la parte finale, in cui lo scrittore spiega come le caratteristiche dell'alta montagna sono la "ripidezza" e l'"immobilità" la seconda in particolare, probabilmente perché sentita "quale massimo simbolo della suprema quiete a cui l'uomo è tratto per vocazione e tentazione invincibile, quiete che porta il nome di morte."²⁰

¹⁸ Ivi, pag. 122

¹⁹ Ibidem

²⁰ Nella Giannetto, *Il sudario delle caligini : significati e fortune dell'opera buzzatiana*, Firenze : L. S. Olschki, 1996 pag.155

L'immobilità è, in effetti, una costante anche ne *Il deserto dei tartari*. Nulla cambia, tutto resta immobile, le regole della vita militare procedono inesorabilmente. Quando però Drogo deve affrontare la morte, la sua è un'impresa «compiuta nel silenzio, nell'oscurità, nella solitudine».²¹ Insomma, tanto è ferma la sua vita, tanto lo è il suo ultimo respiro, il suo addio al mondo. Le regole militari, la vita caotica e l'affanno alla ricerca della vita eterna sono però dei nemici insanabili di un'umanità “a grandezza d'uomo”. Così vediamo l'uomo moderno che uccide lentamente la fantasia, i misteri, le favole e i dolci respiri. L'uomo che non accetta il suo lato irrazionale e umile. Questo grande contrasto, secondo Buzzati, produce morte e dolore.²²

5.2 Realtà alienante e fantastico umano

Lo scorso capitolo si è concluso trattando di nuovo de *Il deserto dei tartari*²³ e in particolare del tenente Drogo, protagonista della vicenda. Tuttavia Drogo non è l'unico personaggio a morire nel corso dell'opera: prima di lui, Angustina²⁴, del quale si tratterà più avanti, e il Lazzari²⁵.

Lazzari è un giovane soldato che, avvistato un cavallo aldilà della Fortezza, decide di utilizzare un passaggio nascosto per raggiungere l'esterno.²⁶ Facendolo, rompe le regole e le gerarchie dell'avamposto. Per rientrare avrebbe dovuto conoscere una parola d'ordine e se qualcuno si fosse presentato alle porte della Fortezza ignaro di quest'ultima (consegnata però solo agli ufficiali) sarebbe stato ucciso. Il Lazzari è giovane e ingenuo, si avvicina alle mura e vede il suo amico, la sentinella “confidenzialmente” detta Moretto²⁷:

²¹ Ibidem

²² Ivi, pag. 156-157

²³ Dino Buzzati, *Il deserto dei tartari*, Rizzoli, Milano, 1940

²⁴ Ivi, pag. 112

²⁵ Ivi, pag. 81

²⁶ Ivi, pag. 78

²⁷ Ivi pag. 79

-Sono io, Lazzari!- gridò. -Manda il capoposto ad aprirmi! Ho preso il cavallo! E non farti accorgere se no mi ficcano dentro!- La sentinella non si mosse. Con il fucile imbracciato se ne stava ferma, cercando di ritardare al possibile il terzo “chivalà”. Forse il Lazzari si sarebbe accorto da solo del pericolo, sarebbe tornato indietro, avrebbe potuto magari aggregarsi il giorno dopo alla guardia della Ridotta Nuova. Ma a pochi metri c’era Tronk che lo fissava severamente. Tronk non diceva parola. Ora egli guardava la sentinella, ora il Lazzari, per colpa del quale probabilmente sarebbe stato punito. Che cosa volevano dire i suoi sguardi? Il soldato e il cavallo non distavano più di trenta metri, aspettare ancora sarebbe stato imprudente. Quanto più vicino si faceva il Lazzari, tanto più facilmente sarebbe stato colpito. -Chi va là, chi va là?- gridò la terza volta la sentinella e nella voce c’era sottinteso come un avvertimento privato e antiregolamentare. Voleva dire: -Torna indietro fino a che sei in tempo; vuoi farti ammazzare?-

E finalmente il Lazzari capì, si ricordò in un lampo le dure leggi della Fortezza, si sentì perduto. [...]

-Sono io, Lazzari! Non mi vedi? Moretto, o Moretto! Sono io! Ma che cosa fai con il fucile? Sei matto, Moretto? Ma la sentinella non era più Moretto, era semplicemente un soldato con la faccia dura che adesso alzava lentamente il fucile, mirando contro l’amico.-²⁸

Ecco dunque una finestra perfettamente orchestrata sull’alienazione. Di fronte al lavoro, alle regole e alle imposizioni gerarchiche della fredda realtà militare, perfino gli amici smettono di guardarsi in faccia. Non importa chi si trovi di fronte a Moretto, se il Lazzari o uno dei terribili Tartari: lui è il boia, è la sentinella, ha un ruolo preciso.²⁹

Il Lazzari viene ucciso freddamente e Tronk, uno degli ufficiali, si complimenta con il Moretto per la sua mira. A nessuno interessa del povero corpo straziato di un giovane, di una vita spenta, della dipartita di un ragazzo come tanti. La legge è legge.³⁰

La realtà è compressa tra norme e gerarchie e non si cura in nessun modo degli umani più antichi, quelli delle leggende, dei fantasmi e delle credenze. La morte che entra in gioco in questo caso è violenta e sanguinaria.

²⁸ Ivi, pag. 82

²⁹ Ivi, pag. 84

³⁰ Ibidem

Nel racconto *Il Babau* l'ingegnere Paudi si trova a compiere quella che secondo lui è una battaglia di civiltà. Infatti, nella sua città (come in tutte le altre) un'antica creatura si manifesta di notte³¹:

Il Babau come è noto, assumeva, a seconda dei paesi e delle costumanze locali, forme diverse. In quella città, da immemorabile tempo aveva le sembianze di un gigantesco animale di colore nerastro, la cui sagoma stava tra l'ippopotamo e il tapiro. Orribile a prima vista.³²

Quando appare alle sue vittime, il Babau non fa altro che lasciare in loro qualche pessimo sogno per poi andarsene via cautamente, come cautamente è venuto. Una sera la bestia visita il letto del Paudi e gli lascia sognare una situazione umiliante con il capo della sua azienda. Dopo quest'evento, l'ingegnere decide di averne abbastanza e comincia ad architettare un piano: avrebbe proposto alle autorità di sbarazzarsi del grande mostro. Si indice un consiglio comunale per parlare della situazione e le argomentazioni del Paudi appaiono forti:³³ «D'altro canto, nella questione di merito, prevalsero alla fine gli irresistibili argomenti di cui troppo si spesso si fa forte il cosiddetto progresso per smantellare le ultime rocche di mistero.»³⁴

L'ironia di Buzzati nel descrivere questi “irresistibili argomenti” è fortemente pungente: il Babau porterebbe malattie, sarebbe inadatto per la salute pedagogica dei bambini, potrebbe (addirittura!) essere politicamente sovversivo.³⁵ Dunque una squadra di “esperti” viene messa a disposizione e a capo di questa squadra c'è proprio l'ingegner Paudi. Si decide di creare pattuglie di agenti fortemente armati che girino in città, in

Dino Buzzati, *Il Babau*, 1967

³¹ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 7

³² Ivi, pag. 8

³³ Ivi, pag. 10

³⁴ Ibidem

³⁵ Ibidem

attesa. Avrebbero sparato alla bestia, senza lasciar spazio ad alcun tipo di preavviso, dialogo o a qualsiasi altra possibilità.³⁶

Il Babau, dopo alcune notti, si palesa fluttuando sulla piazza principale. I militari lo vedono e giunge quindi la morte, una morte violenta:

Gli agenti, il mitra puntato, avanzarono. Intorno, non un'anima viva. Il breve crepitio delle raffiche si ripercosse, d'eco in eco, molto lontano. Fu una scena bizzarra. Lentamente il Babau si girò su se stesso senza un sussulto e, zampe all'aria, calò fino a posarsi sulla neve. Dove giacque supino, immobile per sempre.³⁷

La freddezza di un ingegnere spaventato dall'ignoto, infastidito da esso, ha deciso la sorte di una creatura ancestrale. L'elemento della morte è usato da Buzzati proprio a spiegare come il caos della società di oggi non riesce più ad avere un rapporto pacifico con il mistero, con l'universo dei fantasmi e degli spettri, del fantastico e dell'ignoto:

Era molto più delicato e tenero di quanto si credesse. Era fatto di quell'impalpabile sostanza che volgarmente si chiama favola o illusione: anche se vero. Galoppa, fuggi, galoppa, superstite fantasia. Avido di sterminarti, il mondo civile ti incalza alle calcagna, mai più ti darà pace.³⁸

È dunque con la morte che si risolve questo tremendo conflitto. La morte assume un connotato di ingiustizia in questo caso perché non è una morte naturale, è una morte stabilita dalla paura del diverso, del lontano, dell'impensabile. È la paura di ciò che non si conosce ad aver ucciso il Babau. Cosa accade, nell'universo buzzatiano, se qualcuno di asettico e appartenente al "mondo civile" decide di entrare in contatto con il regno del fantastico?

Il borghese stregato è secondo me il racconto in cui più chiaramente si esprime il motivo del "coraggio della fantasia". Un motivo che non va interpretato come uno qualsiasi dei nuclei tematici caratteristici della narrativa buzzatiana, ma va visto proprio come una chiave di lettura di tutto

³⁶ Ivi, pag. 11

³⁷ Ivi, pag. 12

³⁸ Ibidem

l'universo poetico di Buzzati, che ci permette di penetrare all'interno della sua stessa visione del fantastico.³⁹

È dunque fondamentale, in questa sede, osservare come uno dei racconti più importanti per interpretare il motivo della fantasia in Buzzati raccolga in sé anche una riflessione sulla morte. Una morte che, di nuovo, risalta il violento contrasto tra futuro e passato, umano e alienante, giovinezza e vecchiaia.⁴⁰

Ne *Il borghese stregato* un signore di mezz'età di nome Giuseppe Gaspari si trova a fare una passeggiata mattutina. Nel suo cammino, a un certo punto, ode delle voci provenire da "un'ingenua siepe".⁴¹ Si affaccia e si accorge che si tratta di bambini che giocano alla guerra. In un impeto apparentemente inspiegabile decide di unirsi a loro e si cala nei panni del gioco. Dal normale e noioso mondo reale ecco dunque il Gaspari trovarsi in un fantastico ricco di umanità e magia⁴²:

Il Gaspari guardava. Non c'era più valloncetto adatto al gioco dei ragazzi, né le mediocri cime a panettone, né la strada che risaliva la valle, né l'albergo, né il rosso campo da tennis. Egli vide di sotto di sé sterminate rupi, diverse da ogni ricordo, che precipitavano senza fine verso maree di foreste, vide più in là il tremulo riverbero dei deserti e più in là ancora altre luci, altri confusi segni denotanti il mistero del mondo. E qui dinanzi, in cima alla rupe, stava una sinistra bicocca; tetre mura a sghembo la reggevano e i tetti in bilico erano coronati da teschi, candidi per il sole, che sembrava ridessero. Il paese delle maledizioni e dei miti, le intatte solitudini, l'ultima verità concessa ai nostri sogni!⁴³

Entrando nel mondo dei bambini, il Gaspari ha firmato la sua stessa condanna: ora è costretto a vedere la realtà con gli occhi dell'immaginazione, ma al contempo la realtà immaginaria può vedere lui. In un momento del gioco un bambino lo incalza, lo colpisce con la fionda; lui non vede un bambino, bensì uno stregone mostruoso. La freccia dello stregone, che lo ferisce, gli procura un dolore mortale: «freccia per gioco, e vera freccia lo faceva morire.»⁴⁴

³⁹ Nella Giannetto, *Il sudario delle caligini: significati e fortune dell'opera buzzatiana*, L. S. Olschki, Firenze, 1996, pag.155

⁴⁰ Ivi, pag. 157

⁴¹ Dino Buzzati, *Paura alla scala*, Mondadori, Milano, 1949 pag. 78

⁴² Ivi, pag. 79

⁴³ Ibidem

⁴⁴ Ivi, pag. 81

E nulla a lui potevano aiutare le presunte consolazioni del mondo che lo aspettava: moglie, figli, parenti e bridge della sera. L'uomo si acquieta, si appoggia.⁴⁵

Egli abbassò la testa come per dire sì, senza rialzarla. Lui, vero uomo, finalmente, non meschino. Eroe, non già verme, più in alto adesso. E solo. [...] La testa pendeva sul petto, come si conteneva alla morte, e le raggelate labbra continuavano a sorridere un poco, significando disprezzo, ti ho vinto miserabile mondo, non mi hai saputo tenere.⁴⁶

È dunque la morte anche modo per fuggire alla mediocrità del mondo odierno, tutto preso dalle sue gerarchie e burocrazie, poco dedito alla magia e al mistero. Se morire è il destino inesorabile della “superstite fantasia”, lo è anche del “superstite fantasioso” che però, come il tenente Drogo, accoglie la morte da eroe, felice di essere strappato da questo mondo di linee e regole, di freddezza e asetticità.⁴⁷

Un ultimo esempio necessario è senz'altro L'uccisione del drago, definito da F. Gianfranceschi come «forse il racconto-chiave della poetica di Buzzati. [...]»⁴⁸

Il conte Gerol viene a sapere che in una delle sue terre vi è una leggenda di lunga data: si dice che in una grotta nascosta al mondo civile sia presente un drago possente e magnifico.⁴⁹ I contadini, ogni giorno, portano all'esterno della presunta cava una capra e questa, il giorno seguente, non viene più ritrovata. L'importanza di questa tradizione è notevole per le persone del posto, ma il conte organizza una spedizione con uomini di scienza e amici al fine di scovare e uccidere la bestia.⁵⁰

Spregiudicato e con aria supponente, il gruppo del conte si apposta con tranquillità all'uscita della caverna, rubando con violenza una capra al popolano che aveva il compito di portare il sacrificio quel giorno. Dopo alcune ore, il drago fuoriesce dalla sua tana, ma è diverso dalle aspettative: è lento,

⁴⁵ Ivi, pag. 82

⁴⁶ Ibidem

⁴⁷ Nella Giannetto, *Il sudario delle caligini: significati e fortune dell'opera buzzatiana*, L. S. Olschki, Firenze, 1996, pag.155

⁴⁸ Fausto Gianfranceschi, *Dino Buzzati*, Borla editore, Torino, 1967, pag.55

⁴⁹ Dino Buzzati, *I sette messaggeri*, Mondadori, Milano, 1942, pag. 145

⁵⁰ Ivi, pag. 147

vecchio e stanco. L'allegoria è chiara: il mistero è debole di fronte all'aggressiva modernità.⁵¹ L'arroganza dell'uomo razionale nei confronti della tradizione viene esposta in questo racconto con estrema chiarezza:

Invece il drago, colpito alla schiena da un colpo di carabina, si voltò improvvisamente, vide la capra e si trascinò lentamente. Stava per allungare la testa e afferrare la preda quando il conte accese la miccia. La fiammella corse via lungo il cordone, ben presto raggiunse la capra, provocò l'esplosione.[...]Ma il corpo del drago fu ribattuto indietro di schianto, si vide quindi che il ventre era squarciato. La testa prese ad agitarsi penosamente a destra e a sinistra, pareva che dicesse di no, che non era giusto, che erano stati troppo crudeli, e che non c'era nulla da fare.⁵²

Il drago non è però solo. Ha con sé due figliolini: anch'essi vengono massacrati dalla banda crudele. I momenti della morte del drago si svolgono con prosa e sentimenti simili a quelli della morte del Babau, come ad allacciare un discorso di poetica profondamente simile:⁵³

Invocava un aiuto il drago e chiedeva vendetta per i suoi figli. L'urlo trapanava le muraglie di roccia e la cupola del cielo, riempiva l'intero mondo. Sembrava impossibile (anche se non c'era alcun ragionevole motivo) sembrava impossibile che nessuno gli rispondesse. [...] Sette volte si levò dal cielo la voce del mostro, e ne rintronarono le rupi e il cielo. Alla settima volta parve non finire mai, poi improvvisamente si estinse, piombò a picco, sprofondò nel silenzio.⁵⁴

Come il Babau scompare poggiandosi a terra nell'immobilità della neve, così il drago, dopo le sue urla strazianti, sprofonda nel silenzio. I grandi attimi di dolore sembrano sparire, il mondo continua come nulla fosse e nessuno fa nulla per salvare o vendicare la povera bestia:⁵⁵

Nessuno aveva risposto al suo grido, in tutto il mondo non si era mosso nessuno. Le montagne se ne stavano immobili, anche le piccole frane si erano come riassorbite, il cielo era limpido, neppure una minuscola nuvoletta, e il sole andava calando. Nessuno, né bestia né spirito, era accorso a vendicare la strage. Era stato l'uomo a cancellare quella residua macchia dal mondo, l'uomo astuto e sapiente che dovunque stabilisce leggi per l'ordine, l'uomo incensurabile che si affatica

⁵¹ Ivi, pag. 157

⁵² Ivi, pag. 158

⁵³ Ivi, pag. 159

⁵⁴ Ivi, pag. 160

⁵⁵ Ibidem

per il progresso e non può ammettere in nessun modo la sopravvivenza dei draghi, sia pure nelle sperdute montagne.⁵⁶

Tuttavia la morte del drago, a modo suo, sarà vendicata poco dopo: dal suo cadavere usciranno fumi e anche il conte Gerol perirà.⁵⁷

Questo è il percorso dell'essere umano: si accorge prima che la morte lo rincorre da quando è nato, che il tempo scorre rapidamente; con l'affanno e il caos costruisce il suo impero, le sue case e le sue città, poi quando si trova di fronte alle leggende, al mistero, al fantastico, sue uniche vie di fuga, diventa lui stesso autore di morte, giudice sanguinario, assassino spietato. A costo di rimetterci la pelle senza alcuna dignità.

Ma in Buzzati la morte non appare solo in momenti di contrasto o invece di destino inesorabile. Nella prosa dell'autore si intende un certo accenno di nostalgia, di dolore e di tristezza ogni qualvolta che la fantasia viene messa da parte dai suoi personaggi e dal suo mondo.

5.3 Rimpianti e ricordi

Il tema della morte in Buzzati è complesso e ricco di possibilità: una di queste è proprio quella del ricordo, del rimpianto e della nostalgia, raccontata in modo struggente in molti luoghi della sua opera.

-Un corno! Tu sei matto. E comunque io non c'entro. L'idea dell'aereo ce l'avevi in mente tu, fin dalle prime parole. Io non c'entro. Io non c'entro.-

-Non agitarti. Non prendertela. Anche senza catastrofe aerea, per quelli là sarebbe stato lo stesso.-

-Come sarebbe a dire?-

-Assolutamente lo stesso. Il futuro, i calcoli sull'avvenire, i progetti... sciagurati. Hai visto, no, come è precipitato quel coso. Credi tu che le ore, i giorni, i mesi, gli anni, che precipitano su di noi siano meno veloci?⁵⁸

⁵⁶ Ivi, pag. 161

⁵⁷ Ibidem

⁵⁸ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 240

Ex abrupto, ecco la conclusione di *Racconto a due*.⁵⁹ La narrazione è strutturata in maniera semplice ma efficace: il protagonista sembra essere proprio Dino Buzzati, narratore in prima persona. Il suo brillante amico, dottor Nunzio Toro, gli propone il gioco del racconto a due.⁶⁰ Si inizia descrivendo una situazione, ognuno dei partecipanti aggiunge un pezzo a turno e, man mano, viene a comporsi un racconto scritto da due anime.⁶¹ I personaggi che nascono fuori dal confronto mostratoci da Buzzati sono tutti in viaggio: vi sono marito e moglie anziani che vanno dal figlio in Perù (che sembra averli dimenticati), un vecchio monsignore, una volta importante geofisico (ma ormai superato) che si dirige a una conferenza, due donne anziane che parlano della loro salute vantandosene, due giovani esploratori pronti ad affrontare la natura.

Quando il dottor Nunzio propone l'ambientazione, a Buzzati sorgono dei dubbi. Infatti, lui spinge perché tutto si svolga in aeroplano. Quando il racconto avanza, i sospetti del protagonista si rivelano azzeccati.⁶²

[...] E questo da te, caro dottor Toro, non me lo aspettavo. Troppo banale, veramente indegno di te che di solito hai una discreta fantasia. No, niente aereo. Piuttosto ricominciamo da capo.-

Il vecchio dottore mi rispose con uno dei suoi sorrisetti maligni. -Non è colpa mia- esclama. - Personalmente ti giuro, mi sarei ben guardato, ma...- E punta l'indice verso il cielo. Io guardo. Da una grande nuvola temporalesca in piena rotta – il cielo infatti sta rasserenandosi- a una quota apprezzabile di non oltre tremila metri, sta sbucando il quel momento un quadrimotore la cui ala destra lascia dietro a sé una sottile e compatta scia di fumo nero. E' successo qualche guaio, e l'aereo sta perdendo quota in cerca di un possibile atterraggio.⁶³

La narrazione assume un valore metaletterario, il racconto a due diventa un sortilegio premeditato: il dottore e Buzzati sembrano aver segnato la fine dei poveri viaggiatori.⁶⁴

⁵⁹ Ivi, pag. 235

⁶⁰ Ibidem

⁶¹ Ivi, pag. 236

⁶² Ivi, pag. 237

⁶³ Ibidem

⁶⁴ Ibidem

Ma non è colpa di nessuno. Quell'aereo ospitava persone ricche di rimpianti e di sogni, ricche di ricordi e speranza. In entrambi i casi, chiede Nunzio a Buzzati, "Credi tu che le ore, i giorni, i mesi, gli anni, che precipitano su di noi siano meno veloci?"⁶⁵

E si intende profondamente: il tempo che scorre via con fugacità rende ogni speranza e sogno rimpianti e ricordi.

Le occasioni mancate, gli amici non salutati prima di scomparire, il dolore che provoca il lutto, l'accorgersi di fronte alla morte che ogni possibilità è stata ormai bruciata: uno degli elementi tematici più sentiti da Dino Buzzati è proprio questo e si lega alla morte in maniera costante.

Citando Lazzarin: «Alcuni racconti di Buzzati possono essere iscritti in un filone nostalgico che rimpiange il bel tempo passato in cui il fantastico ('speranza', 'poesia', 'favola', 'illusione', 'fantasia' sono i termini utilizzati dallo scrittore, secondo un'impostazione del problema nettamente romantica) era ancora possibile. Questo tempo, come vedremo meglio in seguito, tende ad assumere caratteristiche mitiche: la percezione di una distanza gli è indispensabile.»⁶⁶

Tuttavia la nostalgia in Buzzati non è solo quella evidenziata da Lazzarin e presa in analisi nel capitolo precedente, bensì assume forme profondamente toccanti di fronte la morte: *Le Gobbe nel giardino* ne è uno dei manifesti.⁶⁷

Quando è scesa la notte a me piace fare una passeggiata nel giardino. Non crediate io sia ricco.

Un giardino come il mio lo avete tutti. E più tardi capirete il perché.⁶⁸

Nel corso del racconto, Buzzati inscena una dinamica ben precisa: ogni tanto, nel giardino in cui lui stesso ama passeggiare, spuntano gobbe più o meno alte. Buzzati, accorgendosi di queste irregolarità, va a chiedere chiarimenti al suo giardiniere:

- Che cosa hai fatto in giardino, nel prato c'è come una gobba, ieri sera ci sono incespicato e questa mattina si è fatta luce l'ho vista. E' una gobba stretta e oblunga, assomiglia a un tumulo mortuario.

Mi vuoi dire che succede?-

⁶⁵ Ivi, pag 240

⁶⁶ Stefano Lazzarin, *Il Buzzati "secondo": saggio sui fattori di letterarietà nell'opera buzzatiana*, Vecchiarelli, Manziana, 2008, pag. 104

⁶⁷ Dino Buzzati, *Il colombre e altri cinquanta racconti*, Mondadori, Milano, 1974, pag. 208

⁶⁸ Ibidem

-Non è che assomiglia, signore- disse il giardiniere Giacomo -è proprio un tumulo mortuario. Perché ieri, signore, è morto un suo amico.-⁶⁹

La metafora si apre al lettore. Il giardino non è altro che il posto in cui viviamo la nostra intimità, in cui risiedono i nostri più cari ricordi e pensieri.

Passavano per esempio due o tre mesi senza che io nel buio, durante la passeggiata notturna, mi imbattessi in quel piccolo rilievo. In questo caso il ricordo di lui mi ritornava, allora mi fermavo nel silenzio della notte a voce alta chiedevo: Dormi? Ma lui non rispondeva.⁷⁰

Già in queste poche righe è possibile intravedere come il tema della nostalgia e del ricordo si fondano perfettamente al tema della morte e vengano raccontati attraverso esso.

Chi se ne è andato prende la forma di una gobba in un giardino proprio perché abbiamo la facoltà di ricordarcene.

Con il passare degli anni, il giardino di Buzzati si fa sempre più ricco di cumuli, fino a che poi non ne arriva uno enorme, gigante, una vera e propria montagna:

Era il mio più caro amico della giovinezza che se n'era andato, fra lui e me c'erano state tante verità, insieme avevamo scoperto il mondo, la vita e le cose più belle, insieme avevamo esplorato la poesia i quadri la musica le montagne ed era logico che per contenere tutto questo sterminato materiale, sia pure riassunto nei minimi termini, occorreva una montagnola vera e propria.⁷¹

L'enormità del dolore è equiparata all'enormità di ricordi e di conseguente nostalgia. Ma nella chiusura del racconto Buzzati ci dà la vera e propria chiave per comprendere questo aspetto tematico della morte nella sua poetica:

Può darsi che, per colpa del mio dannato carattere, io muoia solo come un cane in fondo a un vecchio e deserto corridoio. Eppure una persona quella sera inciampò nella gobbetta cresciuta

⁶⁹ Ibidem

⁷⁰ Ivi, pag. 209

⁷¹ Ivi, pag. 210

nel giardino e inciamberà anche la notte successiva e ogni volta penserà, perdonate la mia speranza, con un filo di rimpianto penserà a un certo tipo che si chiamava Dino Buzzati.⁷²

Appare chiaro ed evidente che la morte delle persone che ci circondano provochi rimpianto, nostalgia, dolore e tristezza nei nostri cuori. Non devono necessariamente essere i più cari e longevi amici della nostra vita, o i nostri parenti. Piccole gobbe si innalzano nei nostri giardini e le nostre passeggiate notturne (le nostre riflessioni) cadono sempre su loro, con la dolcezza che si riserva a chi non c'è più.⁷³ Se le *Gobbe nel giardino* è il racconto che può darci una chiave per comprendere il rapporto tra nostalgia e morte in Buzzati, *Il Colombre*⁷⁴ lo è profondamente per ciò che concerne l'idea di occasione mancata. Quando il tempo giunge ai suoi ultimi rintocchi, non c'è possibilità che tenga. Di fronte alla Morte, l'uomo con rimpianti è sconfitto.

Dino Buzzati, *Il colombre*, 1960

⁷² Ivi, pag. 212

⁷³ Ibidem

⁷⁴ Ivi, pag. 3

Solo in pochi possono vedere il Colombre nell'oceano: è uno squalo enorme, «tremendo e misterioso.» Ha un «muso da bisonte» e «una bocca che apre e chiude continuamente»⁷⁵. La leggenda parla chiaro: gli uomini di mare che hanno la facoltà di vedere il mostro apparire di fronte a loro saranno costretti a una vita alla fuga perché ogni volta che prenderanno una barca il Colombre li rincorrerà per oceani e mari, laghi e fiumi.⁷⁶ Il protagonista del racconto di Buzzati, però, non si arrende a questo: Stefano Roi passa tutta la sua vita in barca come un vero e proprio eroe. Non solo fugge dal Colombre che sempre gli è alle calcagna, ma diventa un navigatore rapidissimo e capace.⁷⁷ A un certo punto, però, si accorge di essere diventato «vecchio, vecchissimo. [...] E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo del porto dove era nato, si sentì prossimo a morire.»⁷⁸

Decide di andare incontro al Colombre, che tanto fedele gli era stato tutta la vita nel rincorrerlo disperatamente. Anche il Colombre sembra ormai invecchiato. Il racconto si chiude con un colpo di scena, brillantemente:

Non dovette faticare molto. All'improvviso il muso del Colombre emerse di fianco alla barca. -
Eccomi a te, finalmente- disse Stefano. -Adesso, a noi due!-

E raccogliendo le superstiti energie, alzò l'arpione per colpire.

-Uh- mugolò con voce supplichevole il Colombre -che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare. E tu fuggivi, fuggivi. E non hai mai capito niente-

-Perché? - fece Stefano, punto sul vivo

-Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi. Dal re del mare avevo avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo.-

E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. [...] E lui riconobbe la famosa Perla del Mare che dà, a chi la possiede, fortuna, potenza, amore, e pace nell'animo. Ma ormai era troppo tardi.⁷⁹

⁷⁵ Ibidem

⁷⁶ Ivi, pag. 4

⁷⁷ Ivi, pag. 6

⁷⁸ Ivi, pag. 7

⁷⁹ Ivi, pag. 8

Ormai era troppo tardi. Stefano Roi morirà quel giorno e assieme a lui il Colombre. La sua è stata una vita di affanni e a tale orribile destino ha costretto anche la mitica bestia. Pochi giorni dopo si troverà lo scheletro dell'uomo e nelle sue mani la famosa perla, ormai però diventata un «piccolo sasso rotondo».⁸⁰ La sensibilità di Buzzati, dunque, sfiora anche un'altra realtà umana: quanto spesso gli umani si affannano pur di evitare di guardare in faccia le loro difficoltà e paure, tanto rimpiangono di non averlo fatto alla fine della loro vita. Agli occhi di chi resta in questo mondo, la grande perla di un uomo ormai morto (i suoi desideri, le sue fortune, le sue speranze) sembra solo un piccolo sasso rotondo. Se la morte è dunque inevitabile, il rimpianto di fronte ad essa invece lo è. Affrontando i nostri grandi demoni giorno per giorno, non fuggendo drasticamente da essi, potremo morire con la consapevolezza che a noi, quantomeno nel nostro piccolo, è spettata la nostra Perla del Mare.

5.4 Dolore e lutto

Il lutto e il dolore sono due conseguenze fondamentali alla morte nella vita dell'uomo, proprio per le considerazioni fatte in precedenza. Se la morte provoca rimpianti e ricordi, se essa è inevitabile e vaccinata contro qualsiasi congegno umano, nel suo avvenire non può che provocare dolore e sconvolgerci con il lutto. Buzzati ne tratta con sensibilità in molti dei suoi racconti e sappiamo quanto per lutto abbia sofferto anche nella sua stessa vita. Uno dei momenti più rappresentativi della sua intera opera è senz'altro *Il cane vuoto*⁸¹, nel quale la protagonista, Nora, ha perso da poco tempo suo marito. L'unico grande ricordo che le resta dell'uomo è un cane e, proprio il giorno della vigilia di Natale, l'animale dà segni di stanchezza, malessere e cecità.⁸² L'architettura narrativa è brillante: Buzzati sceglie di ambientare il tutto proprio in un giorno di festa, in cui la solitudine è sicuramente più sentita ma dove al contempo appare difficile trovare un medico per qualunque male.⁸³ Chiaro è che per la donna il cane vale quasi più di ogni altro affetto in quel momento e cerca per questo disperatamente

⁸⁰ Ibidem

⁸¹ Ivi, pag. 118

⁸² Ivi, pag. 121

⁸³ Ibidem

di trovare un medico per curarlo.⁸⁴ Dal dottor Cleri, un vecchio amico del suo compagno, riesce fortunatamente a trovare salvezza, per cui si tranquillizza. L'uomo le dice che il cane, in realtà, sta bene. La cecità e la spossatezza sono date da un momento di stress:

Non era dunque la cecità, non era la lenta agonia della bestia ciondolante nella casa senza bussola con continue umilianti collisioni, non era la fine di tutto (perché quando Glub non ci fosse stato più, Nora sentiva che anche l'ultimo legame con lui, l'amato, sarebbe venuto a cessare e la vita sarebbe diventata la stessa perdizione dell'inferno).⁸⁵

La donna procede verso la via di casa, ma si rende conto di qualcosa. Le luci al neon le appaiono per strada, la gente è sorridente, è Natale e sono tutti gioiosi. A lei aspetta una casa fredda e sola, piena di ricordi e dolore. Nella sua lunga riflessione, si rende conto che:

[...] il povero Glub, il bulldog, non le poteva servire a niente. E anche se fosse tornato a vedere e se invece di due avesse avuto cento occhi di luce, ancora non sarebbe servito a niente. Perché Glub era semplicemente un cane in fondo non sapeva nulla di lei e della sua pena. E di lui, l'amato lontano, non era rimasto nel cane neppure una particola, un soffio, un barlume. Il cane era vuoto.⁸⁶

Il dolore della perdita traspare con particolare attenzione nelle righe di "Il cane vuoto": l'ossessiva ricerca di qualcosa che possa riavvicinarci a chi non c'è più, la ferita costante che provoca non avere più accanto chi per noi ha significato tanto nel corso della vita.

Un altro racconto particolarmente toccante in cui il tema del lutto traspare con grande enfasi è *Lo scoglio*.⁸⁷

«Un amico di siciliano mi aveva detto che molti anni fa, nell'isola di Lipari, un vecchio signore si era trasformato in uno scoglio.»⁸⁸

Come era potuto accadere? La leggenda che arriva a Buzzati dall'amico narra di un uomo che ha perso suo figlio per colpa di una brutta tempesta. Per via dell'incredibile dolore provocatogli da questa perdita, dopo lunghi anni di struggente attesa verso la costa, l'uomo si era trasformato in uno scoglio.

⁸⁴ Ibidem

⁸⁵ Ibidem

⁸⁶ Ivi, pag. 123

⁸⁷ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 31

⁸⁸ Ibidem

Si pensò quindi che finalmente il dolore senza rimedio avesse pietrificato il vecchio. E da allora – mi raccontava l'amico – di notte anche i giovani più fieri non osano avventurarsi nei pressi e girano al largo. Ma da lontano, specialmente nei periodi di grande luna, si odono le invocazioni, i singhiozzi, le grida e i gemiti del padre disperato.⁸⁹

Così Buzzati racconta di una condizione umana: attraverso leggende, storie fantastiche e ricche di umanità. Con il suo impeto da giornalista, lo scrittore decide di andare lui stesso a vedere con i suoi occhi lo scoglio che tanto dolore ha rappresentato. Ad accompagnarlo c'è un vecchio signore dall'aria affranta.

-E' vero che venire qui di notte porta disgrazia? - Mi guardò inespessivo, come se non avesse capito. Sotto la assurda tesa del cappello, il volto senza età aveva la trasparenza delle meduse morte. Poi disse: -Anche io. Anch'io sono di pietra. Da venticinque anni- e mi fissava dondolando adagio la testa. -Anche tu, un figlio...?- Il fantasma fece cenno di sì. -Giovanni, si chiamava- disse. -Sottocapo di Marina. Matapan.-⁹⁰

Non è dunque il dolore isolato di una leggenda, è il dolore immenso di tutti gli uomini che perdono tragicamente i loro figli. La morte in questi frangenti torna ad essere «colei che distrugge i piaceri», come mostrata nel *Poema a fumetti*.⁹¹

La conclusione, però, ci porta su un filone narrativo buzzatiano profondamente interessante. La battaglia di Matapan fu vissuta in diretta da Dino Buzzati ed è certamente chiaro che uno dei momenti in cui la morte afferra il maggior numero di vittime è proprio quello della guerra spietata. Il dolore della morte in battaglia è affrontato in svariati luoghi nei racconti dell'autore, ma l'esempio più rappresentativo, in cui il dolore umano per la morte trapela in maniera travolgente, è *Notizie false*.⁹² Nel paese di San Giorgio si attende con fervore il ritorno di tanti giovani soldati. Sembra infatti che la guerra sia finita, e i festeggiamenti nel paese sono molteplici. Il podestà Gaspare Nelius, a nome di tutta la sua gente, decide di andare a chiedere data e informazioni sul rientro dei ragazzi a un generale

⁸⁹ Ivi, pag. 32

⁹⁰ Ivi, pag. 36

⁹¹ Dino Buzzati, *Poema a fumetti*, Mondadori, Milano, 1969, pag. 67

⁹² Dino Buzzati, *I sette messaggeri*, Mondadori, Milano, 1942, pag. 189

stanziate a qualche giorno di distanza.⁹³ La verità che scopre è straziante: non solo la guerra non è finita, ma tutto il secondo reggimento è morto.

“Si fece un grande silenzio. Pareva che nell'accampamento vicino tutto si fosse fermato. Il vecchio sentiva il sangue battergli con forza alle tempie. [...] nella sua mente turbinavano i pensieri. Stette irrigidito per qualche minuto, poi un amaro sorriso gli piegò lentamente le labbra, egli rialzò con fierezza la testa, a voce monotona ricominciò a parlare:

-Ecco, ecco, così doveva finire, siccome erano bravi soldati. L'avevo detto io, al Safron: purché non sia successa qualche disgrazia... glielo avevo detto... E adesso come faccio a portar la notizia? Come faccio a tornare a San Giorgio?-

la voce si era alzata, piena di un'irosa disperazione.

-Per la Patria, ci devo dire, ecco l'unica consolazione. Sono morti in battaglia, sono stati degli eroi. Ecco quello che resta. Non è così, Eccellenza?-

Il comandante non rispose, il suo volto sembrava impietrito. [...]

-Almeno questo, Eccellenza, almeno questo ci verrà lasciato?-

-No- rispose con acredine esasperata il colonnello. -No! Tacete! No, già che volete saperlo, non lo potrete dire. Non sono morti da eroi, sono stati uccisi in fuga, per colpa loro siamo stati sconfitti...- Gridò tutto questo sfogando un atrocissimo peso, poi per la vergogna abbassò la testa sul tavolo, forse anche singhiozzava, il conte Sergio-Giocanni, ma lo fece in silenzio, chiuso in se stesso.⁹⁴

Cosa può esserci di più patetico di un gruppo di poveri giovani, tutti con le loro speranze e i loro amori, che vengono uccisi in guerra, colpiti alla schiena mentre cercano di fuggire, di salvare la loro vita che così poco gli ha ancora concesso? E al vecchio che in loro ripone la speranza di un avvenire comune per i luoghi in cui ha sempre vissuto altro non resta se non l'amaro tormento del lutto, della scomparsa. È sempre più facile immaginarsi la morte come un turbinio che elimina ogni speranza. Il vecchio Gaspare fingerà, tornato a San Giorgio, che i ragazzi si siano voluti trasferire in città, lontani. Fingerà che abbiano agito con arroganza, che quasi non l'abbiano salutato. Il racconto si conclude con una scena che Buzzati descrive con enorme crudezza in cui la guerra, la morte, la violenza si inscenano in tutta la loro piena miserabilità:

⁹³ Ivi, pag. 195

⁹⁴ Ivi, pag. 196-197

(distesi con la faccia in giù che mordono vilmente la terra, e i corvi che volano attorno, su quei morti senza onore, pietoso soltanto il sole che scalda le schiene immobili, asciugando il sangue dalle vergognose ferite.)⁹⁵

L'idea che la morte dei figli sia la disgrazia più orrenda possa mai capitare all'essere umano, trapela anche ne *Il mantello*⁹⁶, uno dei racconti più famosi di Buzzati.

Un giovane ragazzo, dopo essere stato atteso per lunghi mesi, torna a casa dalla sua famiglia. Anche in questo caso si tratta di un soldato, di un ragazzo che viene dal fronte. Lungo il racconto, però, appare chiaro che c'è qualcosa di strano nel ragazzo: innanzi tutto vi è con lui un compagno viaggiatore che se ne sta fuori al giardino, il ragazzo non sembra neanche in un momento davvero gioioso.⁹⁷ Qualcosa lo turba profondamente e appare anche pallido in volto. La madre gli offre la sua torta preferita, lo porta a vedere i mobili nuovi ma lui sembra enormemente distratto e assente. Inoltre, non vuole togliersi il mantello con il quale è entrato in casa. Subito decide di andarsene:

-Giovanni- supplicò lei.

-Che cos'hai? Che cos'hai Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa, perché non vuoi dire? –

Egli si morse un labbro, sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola.

-Mamma- rispose dopo un po' con voce opaca -mamma, adesso io devo andare. -

-Devi andare? Ma torni subito, no? Dimmi, vai dalla Marietta, vero? Dimmi, vai dalla Marietta?

- e cercava di scherzare pur sentendo la pena.⁹⁸

Mentre il ragazzo se ne va verso la porta, uno dei suoi fratellini piccoli si avvicina e in maniera rocambolesca gli alza un lembo del mantello. Sotto c'è una visione terribile: il sangue, una ferita; e tutto diventa chiaro.

Oh, Giovanni, creatura mia, che cosa ti hanno fatto?- balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani. -Giovanni, ma questo è sangue!-

-Devo andare, mamma.- ripeté lui per la seconda volta, con disperata fermezza.

-L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao mamma, ciao Pietro, addio mamma.- [...]

⁹⁵ Ivi, pag. 198

⁹⁶ Ivi, pag. 138

⁹⁷ Ivi, pag. 139

⁹⁸ Ivi, pag. 143

E allora la mamma finalmente capì, un vuoto immenso, che mai e poi mai i secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa, chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente. Così misericordioso e paziente da accompagnare Giovanni alla vecchia casa (prima di condurselo via per sempre), affinché potesse salutare la madre; da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi, lui signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.⁹⁹

Non solo gli esseri umani; la morte stessa, “signora del mondo”, è disposta a lasciare vive eccezioni affinché un ragazzo saluti la madre di fronte la tragedia più grande dell’umanità. Questo ed altro trapela dal racconto, ma un elemento è chiaro. Il “vuoto immenso, che mai e poi mai i secoli sarebbero bastati a colmare” è una conseguenza orribile della morte. Ne saremo, prima o poi, tutti vittime.

Il lutto è in effetti anche ciò che muove Orfi in *Poema a fumetti* e in questa sede è significativo riportare la tavola che mostra il dolore immenso del ragazzo quando viene a sapere della morte della sua Eura.¹⁰⁰

⁹⁹ Ivi, pag. 144

¹⁰⁰ Dino Buzzati, *Poema a fumetti*, Mondadori, Milano, 1969, pag. 44

44

Da *Poema a fumetti* nella sua ristampa Mondadori anno 2016

5.5 Il grande conflitto: vecchiaia contro gioventù

Se per un nonno o una mamma è di un dolore inimmaginabile vedere la morte dei propri nipoti e figli, interessante è tener conto del ruolo della morte in uno degli elementi di conflitto maggiormente presenti nella narrativa buzzatiana: il contrasto costante tra la gioventù e la vecchiaia ma soprattutto tra

giovani e vecchi. Cosa Buzzati ci racconta sul tempo ci aiuta a comprendere a pieno questo aspetto della sua poetica: se il tempo fugge rapidamente per tutti i suoi personaggi e per gli esseri umani, i giovani non fanno in tempo a respirare che invecchiano. In tutti gli scritti di Buzzati appare chiaro il messaggio: l'idea stessa di gioventù è illusoria. «Per questo danno i brividi i ragazzi che dicono -Noi giovani! Noi giovani!- come se la loro razza fosse un'altra. Prima che finiscano di parlare la loro lingua si ingarbuglia nell'opacità della sclerosi.»¹⁰¹

Questo tipo di conflitto, però, Buzzati lo scioglie sempre attraverso morti perlopiù subdole o violente. In *Una serata difficile*¹⁰² lo scenario è grottesco: una serie di adulti (nonne, genitori, amici) si trovano a cena e ricevono una chiamata: i vostri figli (bambini) stanno arrivando per uccidervi. A tavola cominciano a discutere se sia uno scherzo o meno, con molta freddezza.

-Immagino- comincia Gianni -che zia Gorgona ti abbia già spiegato tutto.-

-Tutto non so, ma...-

-E che ne dici?- interviene la Stefania.

-Una telefonata anonima...- cerco di guadagnare tempo -...magari è uno stupido scherzo.-

Gianni, serio: -Non credo. Negli ultimi tempi, prima di entrare in collegio, Paolomaria ci guardava in un certo modo-

-Anche Foffino, se è per questo- fa la Stefania.¹⁰³

La discussione continua a lungo ed è portata avanti con una forte ironia, tipica di Buzzati. I personaggi anziani, in particolar modo zia Gorgona, giustificano il comportamento dei due bambini, pronti a macellare i propri genitori. Addirittura (e qui il Buzzati sarcastico appare in tutta la sua intelligenza) zia Gorgona, parlando della gentilezza del nipote, aggiunge che «Paolomaria è un ragazzo generoso... Giurerei che non vi farà soffrire. [...] Non so, un colpo nella nuca... Oppure zac, un coltellino nel muscolo cardiaco... Ah, questa sì che sarebbe bella!»¹⁰⁴

La serata continua e tutto precipita verso la fine. La presenza di Foffino e Paolomaria si fa sempre più vicina. Gianni e la moglie decidono di fuggire in macchina, ma la zia Gorgona rimane lì, pronta

¹⁰¹ Velocità della luce, ND, pag. 245, si veda Stefano Lazzarin, *Il Buzzati "secondo": saggio sui fattori di letterarietà nell'opera buzzatiana*, Vecchiarelli, Manziana, 2008, pag. 109

¹⁰² Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 287

¹⁰³ Ivi, pag. 288

¹⁰⁴ Ivi, pag. 289-290

a farsi massacrare da questi bambini: «splendidamente, pazientemente abbiamo lavorato tutti perché succedesse questo, può negarlo? (io feci segno di no)...»¹⁰⁵

Insomma generazioni di uomini fanno il possibile per crescere al meglio giovani e bambini e ciò che ricevono in cambio non è altro che morte (e forse, ci lascia intendere Buzzati, è anche giusto così). Un indizio di questo tipo di morte si può trovare anche nel racconto *Contestazione globale*.¹⁰⁶ *La polpetta*¹⁰⁷ e *Le buone figlie*¹⁰⁸ seguono sempre questo filone. Nel primo racconto un vecchio signore riceve un regalo inaspettato. Lo apre e guarda dentro: c'è una polpetta «rivestita, uno smalto di crema, o patè, e, sopra, un ricciolo innegabilmente grazioso di burro con sbavature nerastre che fanno pensare al caviale. Appetitosissima, per essere sinceri.»¹⁰⁹

Ma chi ha inviato questo pacco? L'uomo comincia a riflettere, cammina avanti indietro. Esce dalla sua stanza e si dirige verso il lungo corridoio. Ode delle voci da una delle stanze, riconosce in questi i suoi nipoti Marco ed Edoardo:¹¹⁰

-No, no. Era perfetta- La voce di Marco. -Garantito che la mangerà. -

-Ma è l'ora che non è adatta. Era meglio aspettare- dice Edoardo. [...]¹¹¹

Il nonno capisce dai dialoghi dei giovani. La polpetta gliela avevano regalata loro e non era per dimostrare amore. Lo smalto di crema e le sbavature altro non erano che cianuro. Anche in questo caso la risposta del vecchio è in accordo con quella vista in *Una serata difficile*. Torna nella sua stanza, mangia la polpetta e se ne va dal mondo, abbracciando la morte:

¹⁰⁵ Ivi, pag. 292

¹⁰⁶ Si veda il capitolo terzo di questa tesi

¹⁰⁷ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 179

¹⁰⁸ Dino Buzzati, *Paura alla scala*, Mondadori, Milano, 1949 pag. 88

¹⁰⁹ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 179

¹¹⁰ Ivi, pag. 181

¹¹¹ Ibidem

Adieu, amici. Ho capito. Seduto allo scrittoio, aiutandomi col tagliacarte d'ottone dorato, comincio a mangiare. E a morire, come desiderate voi, ragazzi cari. Che grazioso pensiero domenicale per il nonno. È buona, buona!¹¹²

Le dinamiche analizzabili in *Le buone figlie*¹¹³ sono simili. Un vecchio padre con tre figlie si trova fortemente ammalato. Nel corso della narrazione, posta dal suo punto di vista, il vecchio si accorge di come l'interesse delle figlie sia solamente per se stesse, ma le giustifica e le elogia come fossero delle sante. L'uomo cerca di nascondere la sua palese condizione di malattia alle figlie al fine di non provocargli dolore:

Povere ragazze, quando sapranno. Hanno anche la delicatezza di farsi vedere poco, perché io non capisca che sono preoccupate. Fanno finta di considerarmi un ammalato da poco, certe volte arrivano a scherzare sulle mie fisime per darmi coraggio. Meglio così.¹¹⁴

L'uomo è sempre più vicino alla morte. Arriva a non potersi più alzare, ma gli giunge notizia che una delle sue figlie ancora non è rientrata ed è notte fonda. Si alza con tutta la forza che gli rimane, corre di fuori. Da un dialogo che la domestica Cecilia ha con le figlie si capisce che quest'ultime si disinteressano al padre anche in un momento come quello:

-Ma non si vergognano? Ma non vedono che sta per morire? Ma che cosa avete al posto del cuore? Come volete che...?-

L'uomo cade, non riesce più a camminare.

Senza accorgermene devo essere caduto. Disteso sul marciapiede, meglio così forse, meglio per loro. Creature! Crederanno di impazzire col bene che mi hanno voluto. Viene il sonno adesso; un grande sonno di piombo. Silenzio. Chi mi troverà domattina?¹¹⁵

¹¹² Ivi, pag. 183

¹¹³ Dino Buzzati, *Paura alla scala*, Mondadori, Milano, 1949 pag. 88

¹¹⁴ Ivi, pag. 95

¹¹⁵ Ivi, pag. 101

A parte segnalare la parola piombo, assolutamente chiave nel contesto di morte buzzatiano¹¹⁶ possiamo soffermarci sull'idea di fondo del racconto: anche qui la gioventù opera di violenza, in maniera subdola, non rispetta il vecchio e il passato fino al punto di lasciarlo morire senza alcun elemento di umanità.

Il racconto che però racchiude la chiave di lettura più coesa e interessante del tema della morte riguarda il rapporto vecchio-giovane è senz'altro *I vecchi clandestini*.¹¹⁷ Nel mondo esistono degli occhiali che permettono di vedere la vera età delle persone. In che senso? Yamashita, il personaggio principale del racconto, che è riuscito ad ottenerli in un pomeriggio magico a Tokyo, lo spiega a Dino Buzzati:

L'ultima stagione della vita. Dunque l'età, strettamente parlando, non ha importanza. Un soldato di vent'anni che parte all'assalto dove troverà la morte è giovane solo in apparenza; in realtà è già vecchissimo, decrepito, distrutto. Altrettanto vecchio cadente è, al ventottesimo giorno di vita, il neonato che non camperà più di un mese. Tutto il resto è illusoria parvenza. Ed è incredibile come pochi ci pensino. Vecchissimo è l'automobilista trent'enne che tra un'ora si schianterà contro un albero, vecchissimo il cinquantenne che domani sarà fulminato da un colpo apoplettico, vecchissimo il ragazzino che tra una settimana sarà schiacciato da un camion. E decolla carico di crollanti matusalemme il quadrigetto che precipiterà nell'oceano. Ma sono tutti vecchi clandestini, invisibili, indecifrabili, inconsapevoli... Criptovecchi. Criptomatusa. Nessuno li sa riconoscere.¹¹⁸

Questi conflitti generazionali non sono altro un modo per ingannare la triste realtà, per creare altre possibilità all'affanno e alla vita.

Addirittura in questo caso, la morte appare come un'unità di misura: è lei a stabilire la vera età di un essere umano, non i lustri né i giorni.

¹¹⁶ Si noti la stessa parola utilizzata in contesto di morte nel panorama allegorico de *Il deserto dei tartari* e in riferimento alla morte del Lazzari nello stesso romanzo

¹¹⁷ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 319

¹¹⁸ Ivi, pag. 322

5.6 Morte e salvezza: un'altra prospettiva

«Da questo labirintico quadro della condizione umana – dove il cacciatore si trasforma in preda, il movimento diventa immobilità angosciosa come quella degli incubi, il tempo corre sul quadrante di un orologio sfrenato – scaturisce una specie di ideologia della morte, non come romantico vagheggiamento, bensì quale ascetica prospettiva, l'unica capace di ridare proporzioni alla confusa commedia della vita.»¹¹⁹

Così scrive Fausto Gianfranceschi riguardo «l'ideologia della morte» in Dino Buzzati.

Ne *Il deserto dei tartari*, come anticipato in precedenza, oltre al Drogo e al Lazzari morire tocca ad un altro personaggio: Angustina. Angustina era uno stretto collega del tenente Drogo, un bel ragazzo dal viso austero. Il protagonista, in un momento del romanzo, sogna la sua morte: vede fate che lo portano via da una casa regale, come fosse un principe. In volto sembra un fantasma ma è, come sempre, austero e nobile. La morte di Angustina, dal punto di vista dei lettori, è in realtà piuttosto misera. L'uomo muore nel freddo nel corso di una spedizione che si rivelerà inutile. Ma muore per orgoglio, muore nel gelo, affrontando le difficoltà della natura, e proprio in questo riesce a compiere un atto di salvezza verso se stesso. Mentre agli altri aspettano i Tartari in lunghe giornate tutte uguali, ad Angustina viene una morte selvaggia, compiuta eroicamente. E proprio in questo momento Buzzati, nella prosa, lo paragona a un grande sovrano:

Adesso però anche Drogo vedeva il tremolio delle lanterne in cima e cominciava a rimpiangere di non essere andato. Non soltanto in una guerra dunque si poteva trovare qualche cosa di degno; ed ora avrebbe voluto anche lui essere lassù, nel cuore della notte e della tempesta.[...] C'era, in una sala della Fortezza, un vecchio quadro rappresentante la fine del Principe Sebastiano. Mortalmente ferito, il Principe Sebastiano giaceva nel cuore della foresta, appoggiando la schiena a un tronco, la testa un po' abbandonata da una parte, il mantello ricadente con armoniose pieghe; nulla c'era nella immagine della sgradevole crudeltà fisica della morte; [...] ora Angustina, oh non ch'egli ci pensasse, andava assomigliando al Principe Sebastiano ferito nel cuore della foresta; Angustina non aveva come lui la lucente corazza, né ai suoi piedi giaceva l'elmo sanguinolento, né la spada spezzata; non appoggiava la schiena a un tronco bensì a un duro macigno; non l'ultimo raggio del sole lo illuminava in fronte ma soltanto una fioca lanterna. Eppure gli assomigliava moltissimo, identica la posizione delle membra, identico il drappeggio della mantella, identica

¹¹⁹ Fausto Gianfranceschi, *Dino Buzzati*, Borla editore, Torino, 1967, pag. 117

quell'espressione di stanchezza definitiva. Allora, al paragone di Angustina pur essendo ben più vigorosi e spavaldi, il capitano, il sergente e tutti gli altri soldati sembrarono l'un l'altro rozzi bifolchi. E nell'animo del Monti, per quanto fosse quasi inverosimile, nacque un invidioso stupore.¹²⁰

Perché la posizione di Angustina è così invidiabile dagli altri? Perché è considerabile qualcosa di degno?

Non sono il freddo, la tempesta o il coraggio a renderlo un eroe: è la morte stessa che lo innalza da una misera condizione. La morte nella narrativa buzzatiana può dunque salvare, innalzare, aiutare i personaggi a cui appare. Non è solo motivo di dolore, tristezza, illusione o conflitto.¹²¹

Il capitolo è iniziato mettendo in evidenza quanto la morte sia la sfida più grande per l'essere umano e in effetti da ogni grande sfida emergono degli eroi: il miserabile può diventare degno, il povero può diventare ricco, il nulla può diventare tutto.

La morte è il momento finale delle nostre vite, viene per tutti, ricchi, poveri, fortunati e sfortunati e gioca con la condizione e le regole della vita.

Un altro racconto per esplorare questa prospettiva è *L'eremita*.¹²²

Floriano è un eremita dall'animo fortemente ingenuo. Decide un giorno di andarsi a confessare da un frate annunciato da Roma come «sapientissimo e gran confessore.»¹²³

Fra Basilio eresse una sua tenda a strisce bianche e rosse ai piedi della rupe più alta e cominciò a ricevere i penitenti. Il primo fu Floriano.¹²⁴

Il frate porta Floriano a una conclusione sbilenca: il miglior modo di essere enormemente fedeli a Dio è soffrire per lui e per soffrire l'uomo deve peccare. Invita così l'eremita a compiere il più gran numero di nefandezze potesse: in particolare, comincia a scrivere lettere in cui rivela contenuti di confessioni che in passati i paesani gli avevano fatto in confidenza. Dopo un lungo periodo di misfatti però, l'eremita Floriano viene scoperto. Buzzati ci dice, con forte ironia, che «Siccome nel Paese

¹²⁰ Dino Buzzati, *Il deserto dei tartari*, Rizzoli, Milano, 1940 pag. 113-115

¹²¹ Ibidem

¹²² Ivi, pag. 143

¹²³ Ibidem

¹²⁴ Ivi, pag. 144

vigevano leggi di alta civiltà, le lettere anonime venivano punite con la pena di morte mediante decapitazione.»¹²⁵

L'uomo viene portato al patibolo e si accorge dell'inganno. In platea notò fra Basilio che «lo guardava sogghignando. [...] Il grande confessore non era altri che il demonio.»¹²⁶

Ora però è troppo tardi per cambiare le azioni già compiute. Il boia compie la sua opera e l'eremita Floriano muore. Con la sua testa caduta a terra, tuttavia: «fu vista da tutti, distintamente, un'areola lucente.»¹²⁷

Attraverso la morte, Dio ha ripreso a sé una delle sue anime più pure e il demonio ha compiuto l'azione per sé «più disonorevole e assurda fra tutte»¹²⁸: quella di portare un uomo alla gloria di Dio. Insomma, anche nell'evenienza descritta in questo racconto è proprio grazia alle morte che Floriano salva la sua anima e innalza la sua esistenza a quella di santità, senza di essa avrebbe continuato a vivere nell'inganno del peccato.

¹²⁵ Ivi, pag. 147

¹²⁶ Ivi, pag. 148

¹²⁷ Ibidem

¹²⁸ Ibidem

6 SETTE PIANI:

MORTE TRA OSPEDALI, DOTTORI E MALATTIA

La morte può essere quindi dolore, angoscia, tristezza, può portarci ad affrontare l'idea di rimpianto e ricordo. Può essere la risoltrice di grandi conflitti: quello tra passato e presente, tra reale e surreale, tra vecchio e giovane. Può anche essere motivo di salvezza, occasione di eroismo e innalzamento. Come può dunque non essere analizzata la condizione più rilevante per cui la morte agisca imperturbabile?

Buzzati non ha avuto, in vita, un rapporto positivo con medici e ospedali. Lo testimoniano le sue dichiarazioni sulla malattia e sulle sue esperienze ospedaliere¹. Ma la sua narrativa non è da meno nel dimostrare questa realtà: *Sette piani*², il racconto dal quale verrà poi la rappresentazione teatrale *Un caso clinico*, ne è l'esempio lampante.

Giuseppe Corte ha una malattia di poco spessore. Nonostante questo gli viene consigliato di andare in una clinica particolarmente rinomata. Quando l'uomo si trova di fronte la clinica, si rende conto del perché sia così famosa: sembra un hotel, è esteticamente accattivante e vi sono sette piani. In ogni piano risiedono dei malati, in una gerarchia precisa: «I malati erano distribuiti per piano a seconda della gravità.»³

Quando viene internato nell'ospedale, a Giuseppe Corte spetta l'ultimo piano. Nel corso di tutta la narrazione, brillantemente progettata, c'è un susseguirsi di situazioni per le quali, ogni volta, il protagonista è costretto a scendere di piano in piano. Pagina dopo pagina, viene descritta l'ambiguità del mondo medico che, anziché parlare chiaramente riguardo le condizioni del paziente, sfrutta degli escamotage per illuderlo. Si veda, per esempio, come avviene la discesa dal settimo piano al sesto:

¹ Si veda il secondo capitolo di questa tesi

² Dino Buzzati, *I sette messaggeri*, Mondadori, Milano, 1942, pag. 50

³ *Ibidem*

-Vi confesso- disse Giuseppe Corte sorridendo, per dimostrare di non essere un bambino -vi confesso che un trasloco di questo genere non mi piace affatto.-

-Ma non ha alcun motivo medico questo trasloco; capisco benissimo quello che intendete dire; si tratta unicamente di una cortesia a questa signora che preferisce non rimaner separata dai suoi bambini... Per carità- aggiunse ridendo apertamente -non vi venga neppure in mente che ci siano altre ragioni!-

-Sarà- disse Giuseppe Corte -ma mi sembra di cattivo augurio.-⁴

Man mano, con lo scorrere del tempo e sempre per motivi futili, il povero paziente si trova inaspettatamente nel piano inferiore senza aver la possibilità di poter più risalire. Non c'è ovviamente una mera critica al mondo degli ospedali, non c'è solo paura per la malattia: la discesa inesorabile verso l'ultimo piano è una metafora ben più ampia e si conclude con la morte del protagonista. Giuseppe Corte, il paziente, non è altro che l'uomo nel mondo che senza potersene accorgere viene lanciato verso la vecchiaia e poi la morte⁵:

Ma come mai la stanza si faceva improvvisamente così buia? Con uno sforzo supremo Giuseppe corte, che si sentiva paralizzato da uno strano torpore, guardò l'orologio, sul comodino, di fianco al letto. Erano le tre e mezzo. Voltò il capo dall'altra parte e vide che le persiane scorrevoli, obbedienti a un misterioso comando, scendevano lentamente, chiudendo il passo alla luce.⁶

La stanza si rabbuia improvvisamente. Improvvisamente? Eppure Corte se lo doveva aspettare fin da quando lo avevano rinchiuso al terzo o quarto piano con buone parole. Si può tranquillamente affermare, dunque, che *Sette Piani* non è solo uno dei racconti più rappresentativi per comprendere il rapporto che ha Buzzati con la malattia e l'ospedale, bensì lo è anche per comprendere il tema e l'ideologia della morte.⁷

In *Il buon nome*⁸ ad essere protagonista vi è un vecchio conte che, improvvisamente, una sera, si trova in pessime condizioni di salute. I suoi famigliari gli tirano acqua in faccia, lo pizzicano, provano a svegliarlo in tutti i modi ma non c'è modo di riportarlo sulla terra. Si decide quindi di chiamare il

⁴ Ivi, pag. 55

⁵ Ibidem

⁶ Dino Buzzati, *I sette messaggeri*, Mondadori, Milano, 1942, pag. 69

⁷ Ibidem

⁸ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 135

dottore più eminente del paese, tale dottor Leprani. Il Leprani agisce con un suo assistente, Marasca, e quando visita il conte la sua diagnosi è certa. Al vecchio uomo non restano che sette giorni di vita. La contessa, moglie del conte, già piange disperata, si preparano i funerali, si avvisano gli amici, ma il giorno dopo il conte si riprende con stupore di tutti. Si alza dal letto e continua la sua vita con serenità. Quando viene a saperlo, l'assistente del conte Leprani non lo può accettare:

-E cosa dovrebbe fare mio marito? Scompare? Togliersio la vita?-

-Questo è affar vostro, contessa. Da parte mia le ripeto: Leprani non sbaglia mai, neanche stavolta può essersi sbagliato... Che diamine, un minimo di riguardo per tanto scienziato!-⁹

La proposta del Marasca è chiara: bisogna uccidere il conte nel giorno prestabilito. Se si venisse a sapere che il Leprani ha sbagliato, sarebbero guai per tutti: la comunità scientifica italiana ne rimarrebbe umiliata, il dottore rinomato cadrebbe in depressione, lo stesso Marasca finirebbe in mezzo alla strada.

La contessa, inebetita, lascia il Marasca cucinare per lei. Il conte viene assassinato e muore così. Il Leprani viene avvisato: ha avuto successo e tutto va alla grande.¹⁰

-Ancora congratulazioni, maestro. Or ora il conte ha cessato di vivere.¹¹

La narrazione tocca sicuramente degli estremi fantastici e alienanti, ma il messaggio di fondo è chiave per comprendere anche un altro aspetto della morte in Buzzati: talvolta chi ci dovrebbe curare e aiutare a fuggire alla morte potrebbe essere lo stesso che a lei ci consegna per propri interessi, in un mondo che guarda solo alle proprie leggi, alle gerarchie, al lavoro, agli onori.

⁹ Ivi, pag. 139

¹⁰ Ivi, pag. 140

¹¹ Ibidem

7 CONCLUDENDO: COS'È LA MORTE PER DINO BUZZATI?

È difficile rispondere a una domanda come quella posta, con provocazione, dal titolo di questo capitolo: come si è visto nel corso del resto della tesi, la morte, nell'opera buzzatiana, appare in tantissime forme e lascia con sé altrettante riflessioni.

C'è certo però qualcosa che tengo in particolar modo a portare agli occhi del lettore. Nell'ultimo capitolo dell'intervista di Panafieu a Buzzati, intitolato *Le forbici di Atropo*, Buzzati parla direttamente della morte, in modo, a mio parere, particolarmente prezioso:

Nel Poema a fumetti ho cercato di dire che nell'al di là la cosa più bella è la morte. La cosa maggiormente temuta qui è la cosa maggiormente desiderata lì. Di là si capisce che è la morte che dà gusto alle cose della vita. Altrimenti la vita sarebbe la cosa più spaventosa e cretina che ci sia.

Quando l'uomo sogna l'immortalità, sogna la propria assoluta e cretina infelicità. Che cosa sarebbe il correre in automobile se non ci fosse dietro la morte? L'alpinismo, che cosa sarebbe? L'esplorazione, che cosa sarebbe? Che senso avrebbe avuto andare al Polo Nord se non ci fosse stato il pericolo di lasciarci la pelle? Sarebbe stata la cosa più ebete di questa terra. Non c'è dubbio. E, nello stesso amore, c'è fondamentalmente l'idea della morte, intesa nella forma più semplice, cioè di atto destinato a procreare una creatura che dovrà morire. E nel Poema a fumetti, alla pagina centosessanta quattro, io lo dico senza ambiguità:

Da *Poema a fumetti* nella sua ristampa Mondadori anno 2016

12

Certo è che la morte provochi dolore, che arrivi quando meno la si aspetti, che noi tutti dobbiamo affrontarne le conseguenze nelle nostre vite. Certo è che esista anche violentemente, soprattutto nei

¹² Dino Buzzati, Yves Panafieu, *Dino Buzzati: un autoritratto*, Mondadori, Milano, 1973, pag. 236

conflitti generazionali, nei rapporti alienanti tra realtà e fantasia, tra il mondo passato e quello attuale. A volte può anche salvare da una vita terribile o renderci eroi.

Ma la morte, per Dino Buzzati, è anche più di tutto questo.

La morte è paura e la paura è vita. «La paura, per Buzzati, è anche paradossalmente componente indispensabile per un aldilà felice.»¹³

È dunque la morte ciò che muove il mondo, nel bene o nel male. È da lei che scaturisce l'affanno dell'uomo, l'amore e le passioni.

-Perché la morte fa paura? - disse Bisia. -Perché è la cosa più temuta al mondo? La risposta è semplice: perché chi muore se ne va, ma gli altri restano. Se tutto il prossimo ci accompagnasse nell'aldilà, alla morte ci si rassegnerebbe facilmente. Se una catastrofe distruggesse di colpo l'intero genere umano, la morte non ci procurerebbe più gran dolore. Ora, tu immagina che un uomo condannato da un male incurabile venga trasportato nel futuro, si ritrovi portato avanti di qualche secolo o millennio. I suoi cari, i suoi amici, i compagni di lavoro, tutti quelli che, giovani e sani adesso lo vedono languire, e lo commiserano con quell'atroce senso di superiorità, saranno ossa e cenere. Anche i figli, anche i nipoti, i pronipoti. Mi capisci? In questa condizione, all'ammalato non importerebbe più niente di morire. Dirai che si fa leva su di un sentimento basso e meschino. Sarà. Ma questo è l'uomo.¹⁴

Per tutta la vita gli esseri umani discutono, parlano, creano progetti e li disfanno. Gli uomini si interessano, si appassiano, si incuriosiscono in un costante respiro. Dunque, come può accettare un uomo questo calderone di vita possa finire unicamente per lui? Altri uomini cavalcheranno le stesse strade, forse più veloci, forse anche meglio. E vederli di fronte a sé è per ogni morente fonte di tristezza, di rabbia e di frustrazione.

La morte è amore per la vita: amore per i tartari che si aspettano nelle nostre personalissime fortezze, per il Colombre da cui troppo spesso scappiamo, per i draghi che affrontiamo e difendiamo. Per le grotte nascoste in cui si nascondono eremiti, per le nostre passioni anche nelle loro tragedie. Amore per l'arte, per la bellezza, per la possibilità di scegliere.

Credo che questo sia, di fondo, uno dei più importanti messaggi che Buzzati abbia voluto trasmettere ai posteri, non solo nel suo rapporto con la morte, quanto anche nel resto della sua opera.

¹³ Nella Giannetto, *Il sudario delle caligini: significati e fortune dell'opera buzzatiana*, L. S. Olschki, Firenze, 1996, pag. 138

¹⁴ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 40

La morte è l'ultimo appiglio indistruttibile al mistero, alla fantasia, all'eroismo, alle paure che danno sfumature di senso a una vita caotica e poco riflettuta, come quella che man mano è venuta a prendere piede dalla seconda metà del Novecento fino ad oggi.

E nella speranza che il mio lavoro non sia stato frainteso né noioso, così voglio concludere questa tesi, lasciando una citazione da Equivalenza, uno dei racconti presenti in *Le notti difficili*. Se la morte fosse prevedibile, non importerebbe allora se la vita fosse più lunga di dieci, venti o duecento anni. Sarebbe comunque vuota, noiosa e persa. Perché la morte è il più grande mistero sia dato all'essere umano e, forse, anche la sua più grande fortuna:

-Proprio così, signora. Tra cinquant'anni noi tutti saremo sotto terra, per lo meno è probabile. Ma c'è una differenza che ci salva, noi due, e invece condanna suo marito... Per noi due, almeno che si sappia, nulla ancora è stabilito... Noi possiamo vivere ancora, in beata stoltezza forse, come quando avevamo dieci anni dodici anni. Noi potremo morire tra un'ora, tra dieci giorni, tra un mese, non ha importanza, è un'altra cosa. Lui no. Per lui la sentenza esiste già. La morte, in sé, non è poi una cosa così orribile, forse. Tutti la avremo. Guai però se sappiamo, fosse anche tra un secolo, due secoli, il tempo preciso che verrà.¹⁵

¹⁵ Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971, pag. 29

8 BIBLIO/SITOGRAFIA

Opere di Dino Buzzati

Dino Buzzati, *Il deserto dei tartari*, Rizzoli, Milano, 1940

Dino Buzzati, *I sette messaggeri*, Mondadori, Milano, 1942,

Dino Buzzati, *Paura alla scala*, Mondadori, Milano, 1949

Dino Buzzati, *Il crollo della baliverna*, Mondadori, Milano, 1955

Dino Buzzati, *Un amore*, Mondadori, Milano, 1963

Dino Buzzati, prefazione in M.R. James, *Cuori strappati*, Bompiani, Milano, 1967

Dino Buzzati, *Poema a fumetti*, Mondadori, Milano, 1969

Dino Buzzati, *Le notti difficili*, Mondadori, Milano 1971

Dino Buzzati, *I miracoli di Val Morel*, Garzanti, Milano, 1971

Dino Buzzati, *Il colombre e altri cinquanta racconti*, Mondadori, Milano, 1974

Dino Buzzati, *I misteri d'Italia*, Mondadori, Milano, 1978

Dino Buzzati, *Il reggimento parte all'alba*, Frassinelli, Milano, 1985

Dino Buzzati, cur. Lorenzo Viganò, *La nera* di Dino Buzzati; schede storiche di Riva e Viganò, Mondadori, Milano, 2002

Dino Buzzati, *Il giornale segreto*, Fondazione Corriere della sera, Milano, 2006

Scritti su Dino Buzzati pubblicati in volume

Gianfranceschi Fausto, *Dino Buzzati*, Borla editore, Torino, 1967

Giannetto Nella, *Il sudario delle caligini: significati e fortune dell'opera buzzatiana*, L. S. Olschki, Firenze, 1996

Lardo Cristiana, *Ci vorrà naturalmente una guida: memoria e dialoghi nell'opera di Dino Buzzati*, Studium, Roma, 2014

Lazzarin Stefano, *Il Buzzati "secondo": saggio sui fattori di letterarietà nell'opera buzzatiana*, Vecchiarelli, Manziana, 2008

Montanelli Indro, cur. Marcello Staglieno, *Ricordi sott'odio. Ritratti taglienti per i cadaveri eccellenti*, Rizzoli, 2011

Panafieu Yves, Dino Buzzati, *Dino Buzzati: un autoritratto*, Mondadori, Milano, 1973

Viganò Lorenzo, *La discesa nell'aldilà: l'ultimo viaggio di Dino Buzzati*, Introduzione in Dino Buzzati, *Poema a fumetti*, Mondadori, Milano, 2016, pag. XVIII

Viganò Lorenzo, *La nera*, Mondadori, Milano, 5 novembre 2002, *Introduzione: Buzzati, la vocazione per La nera*

Scritti su Dino Buzzati pubblicati su riviste e periodi

Buzzati Dino, Pozzi Emilio cur. Patrizia Dalla Rosa, *Dino Buzzati a Radio Lugano: l'ultima intervista*, «Studi Buzzatiani», 6 (2001), n. 1, pp. 101-111

Giannetto Nella, *Orfeo e il viaggio nell'oltretomba: percorsi buzzatiani dalle origini a Poema a fumetti*, Lettere italiane, Anno LVII, numero 3, 2005, pag. 356

Lazzarin Stefano, Transalpina, *Exercices de stèle. Trois auteurs fantastiques du XXe siècle à la question de la mort*, Pag. 143-163

Sitografia

Dino Buzzati, Corrado Farina, *Interviste – Dino Buzzati*, disponibile su <http://corradofarina.altervista.org/pagine/buzzati.htm>. Acceso 15 Marzo 2017 – L'intervista è stata posta a Buzzati nell'ottobre 1971 dal regista Corrado Farina che doveva girare un corto ispirato a un racconto dell'autore

RINGRAZIAMENTI

Desidero innanzi tutto ringraziare la professoressa Cristiana Lardo, relatrice di questa tesi, per tutto il supporto che mi ha offerto durante la stesura di questo lavoro, per i preziosi e continui consigli, per l'enorme disponibilità e gentilezza.

Un altro ringraziamento speciale va ai miei genitori, che mi hanno sostenuto fino alla fine di questo percorso e a Paola, che mi ha ascoltato e soccorso con pazienza nel mio lavoro.

Desidero poi porgere la mia gratitudine a Jamila, che mi ha aiutato nei miei momenti universitari più difficili, e ad Angela e Ilaria che hanno letto questa tesi e mi hanno assistito nel correggerla con i loro preziosi giudizi.

Infine, ringrazio profondamente tutta la mia famiglia, i miei amici e le altre persone che con me hanno condiviso questo percorso, da fuori e da dentro.